

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — Avant le XX ^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.	1
Vers une révision de l'histoire du P.C. de l'Union soviétique.....	3
Deux biographies de Malenkov....	4
E. IOUREVSKI. — Le complexe byzan- tin dans la conscience russe.....	5
Un discours capital de M. Mario Scelba	9

LUCIEN LAURAT. — Le nouveau plan quinquennal soviétique	10
L'amabilité soviétique	13
D.R. ATCHIMOVITCH. — L'activité com- muniste en Afrique du Sud.....	14
ROLAND VARAIGNE. — Pierre Hervé ou le faux rebelle.....	18
Deux reportages sur la Chine.....	21
Actualités d'Est en Ouest.....	24

Avant le XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S.

L E soi-disant XX^e Congrès du Parti soi-disant communiste de l'U.R.S.S. a dû commencer le 14 février. « Soi-disant », parce qu'il n'y a rien de vrai dans les prétentions ainsi formulées de l'oligarchie actuellement au pouvoir à Moscou. Pour compter dix-neuf congrès avant celui de 1956, il faut s'approprier plusieurs congrès social-démocrates qui n'ont rien eu de commun avec le rassemblement actuel. Et le parti de Lénine qui a pris le nom de « communiste » en 1918, lors du VII^e Congrès qui n'était pas non plus le septième à proprement parler, n'avait rien de commun non plus avec le parti qui porte aujourd'hui le même nom : Staline en a tué l'esprit en en massacrant les cadres et en en terrorisant, en en asservissant les membres qui survivent.

Rien de ce qui est « soviétique » ne répond aux définitions admises, depuis Staline, ni ne ressemble à l'idée qu'on s'en fait en Occident. Il s'agit maintenant du pseudo-congrès d'un pseudo-parti. Au sens présent et courant du terme, un congrès serait une « réunion de gens qui délibèrent sur des intérêts communs, des études communes, etc. », selon le *Larousse du XX^e siècle*. Il ne saurait être question de déli-

bérer, au meeting convoqué à Moscou ce mois-ci. « Délibérer » signifie « peser, examiner, consulter ensemble » (d^o). L'oligarchie soviétique ne délibère, plus ou moins, qu'aux étages supérieurs de sa structure, ce que son jargon désigne par « les sommets », et elle ne se permet de délibérer à cœur ouvert qu'au Politburo, le sommet des sommets. Les « congressistes » ne sont assemblés que pour approuver, pour applaudir, pour faire du zèle. Quant au « parti », on ne peut à la rigueur user de ce terme, dont il existe plusieurs acceptions, qu'en lui donnant ici le sens convenu dans une expression comme « parti nazi », c'est-à-dire que les chefs cooptés entre eux commandent et que les troupes bien dressées obéissent sans chercher à comprendre.

L'intérêt que va présenter le simulacre de congrès en cours ne sera donc pas de manifester les opinions du parti dirigeant, mais de révéler peut-être certaines intentions de l'état-major politique, du Politburo (appelé maintenant « Presidium », mais qu'il vaut mieux désigner par son ancien nom pour le différencier d'autres presidiums). Ces intentions ne se traduiront pas seulement dans les rapports et dis-

cours apparemment officiels : on les lira aussi dans chaque intervention oratoire prétendue spontanée, car en de telles circonstances tout est réglé comme papier à musique, tout est concerté, tout est préparé et dicté par les organes qualifiés, lesquels sont aux ordres du Politburo. Si quelque incident inattendu se produit, on doit à priori tenir pour certain que l'inattendu aura été soigneusement mis en scène. Et si enfin, pour n'omettre aucune hypothèse, même imprévisible, un fait réellement insolite devait rompre la belle ordonnance établie en haut lieu, il faudrait en inférer que le régime entre décidément dans une phase nouvelle. Rien n'autorise encore une vue de l'esprit aussi gratuite.

C'est à la fin et au lendemain du congrès que l'on pourra éventuellement observer quelques décisions dignes d'attention, lors de la « réélection » du Comité central, puis des organes permanents de ce dernier : Politburo, Secrétariat. « Réélection » est encore une façon de parler car la liste sera arrêtée au Politburo en accord avec le Secrétariat, étant entendu une fois pour toutes que la pensée vient d'en haut, et le vote sera nécessairement unanime, en vertu d'une loi non écrite, mais d'autant plus intangible. Du moins les choses doivent-elles « normalement » se passer ainsi dans le système empiriquement créé par Staline et dont les staliniens parvenus n'ont aucune raison de se défaire.

Le Politburo et son Secrétariat ne laissent rien au hasard, en quoi ils se montrent excellents disciples de leur maître, ayant éliminé du stalinisme certaines pratiques monstrueuses, certains excès pathologico-tératologiques, pour mieux conserver une technique de domination efficace. Depuis plusieurs semaines, les épurations et remaniements vont bon train dans les Comités centraux des partis communistes nationaux, de la Carélie à la Géorgie, de

l'Ukraine au Turkestan, et dans les principaux comités régionaux de la Russie (*obkomy*). Quantité de secrétaires et fonctionnaires cent-pour-cent fidèles à la « direction collégiale » sont remplacés par d'autres qui, comme dirait Orwell, sont encore plus que cent-pour-cent d'accord. Les mutations se succèdent dans l'appareil de l'Etat, parallèlement à celles qui ont lieu dans l'appareil du Parti. En quelques jours, les premiers ministres en Russie et en Lithuanie ont été limogés (libérés de leurs fonctions, comme on dit là-bas), ce qui ne va pas sans maintes révocations autour d'eux ni mesures correspondantes sur les divers plans de l'organisation soviétique. Enfin la chute inopinée de Krouglov, successeur de Béria comme ministre de l'Intérieur, ouvre le champ à toutes sortes de spéculations vaines.

A ce sujet, des soviétologues improvisés n'ont pas manqué de faire valoir leurs talents dans la presse occidentale en expliquant que Doudorov, le remplaçant de Krouglov, est un « homme de Khrouchtchev », d'autres le disant « homme de Boulganine », ce qui est vraiment parler pour ne rien dire ou pour déceler une ignorance totale. Et quand Krouglov fut choisi pour succéder à Béria, il était « l'homme » de qui ? (voir la presse de l'époque). Dans le *New York Times* du 28 janvier, M. Sulzberger découvre ce qui suit : « Indubitablement les deux membres les plus importants du comité qui gouverne actuellement l'U. R. S. S. sont Khrouchtchev et Boulganine. » Personne avant lui n'avait remarqué ces deux personnages. Le *Monde* du 26 octobre dernier se dépassait lui-même en publiant plusieurs colonnes d'inepties sous le titre : « Une lutte sourde opposerait M. Khrouchtchev au maréchal Boulganine ». Cet article donnait prétexte, deux mois plus tard, à une dissertation fastidieuse (24 décembre, même journal) : « Des divergences existent-elles entre MM. Khrouchtchev et Boulga-

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST public, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

nine? », par un expert de même acabit. On n'en finirait pas de relever de tels commentaires, qui font bien rire à Moscou. A noter encore, toutefois, l'éditorial du *New York Times*, déjà nommé, lequel remarque gravement (2 février) que le récent passé de Doudorov « ne garantit nullement qu'il ait une compétence spéciale pour assumer les problèmes de la police soviétique ». Tant de sollicitude atteste la compétence spéciale de l'éditorialiste en matière de soviétologie...

Si l'on se tourne vers la presse soviétique pour y chercher ce que n'offre pas la presse occidentale à l'occasion du prochain congrès, la déception n'est pas moindre, dans un autre genre. Qu'il suffise de regarder la *Pravda* où, depuis le début de janvier, une rubrique spéciale sur quatre colonnes en première page : *Au-devant du XX^e Congrès du P.C.*, informe le public de l'intense préparation « idéologique » annonciatrice du grand événement historique. Dans le dernier numéro reçu, du 3 février, avant que soit écrit le présent article, on lit ce titre, sous ladite rubrique du congrès : « Créer une abondance de pommes de terre et de légumes dans le pays ! » Il faut dire qu'un décret kilométrique sur la nécessité de produire des pommes de terre et des légumes, tenant deux tiers de page dans la *Pravda* de la veille, et signé Khrouchtchev et Boulganine pour faire plaisir à M. Sulzberger, avait suscité l'enthousiasme général avant qu'on ait eu le temps d'en lire le texte (comparer les dates). Les décrets et résolutions communistes sur la culture des pommes de terre, rassemblés, composeraient un assez gros volume. Mais il semble plus facile à l'*homo sovieticus* de voyager dans la Lune que de planter, et surtout de récolter, des pommes de terre. La *Pravda* du jour précédent (1^{er} février) annonçait, sous la même rubrique : « Les métallurgistes introduisent le soufflage à l'oxygène ». Etc. La démocratie progressiste bat son plein et l'unanimité de l'élite réunie en congrès ne court aucun risque.

Dans l'ordre de la politique extérieure, il n'y a nulle raison de s'attendre à quelque initiative ou indication du Congrès modifiant la ligne de conduite suivie avec un succès inespéré par le Politburo actuel. La diplomatie anglo-américaine fait de son mieux pour inciter celui-ci à persévérer dans le jeu multiple qu'admirent tant d'Européens « non communistes », mais masochistes. *L'Observer* du 5 février rapporte (article de son *Diplomatic Correspondant*, en tête du journal) que l'invitation à Khrouchtchev et Boulganine de venir à Londres en avril tient toujours, nonobstant les insultes proférées aux Indes par les deux compères à l'adresse de l'Angleterre. « Le Foreign Office, néanmoins, observera très attentivement les débats du XX^e Congrès du P. C. de l'U. R. S. S.... Si M. Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti

et régisseur du Congrès, use de la tribune pour lancer de nouvelles attaques contre la Grande-Bretagne, l'invitation à venir au Royaume-Uni sera retirée. »

Autrement dit, Khrouchtchev est prié d'être poli pendant quelques semaines, ensuite il pourra vitupérer à loisir. Il va de soi que l'intéressé agira comme bon lui semble, soit qu'il pense tirer profit d'un voyage à Londres, soit qu'il juge plus profitable d'y renoncer. Les considérations britanniques sur les bonnes manières ne lui font ni chaud, ni froid. « Il semble improbable que les leaders soviétiques disent au Congrès du Parti quelque chose qui compromette leur visite à Londres », écrit M. Crankshaw dans le même *Observer*. En d'autres termes, toute décision revient au Politburo qui a pleine licence de lire dans l'absence de jeu adverse.

Il fut un temps où Lénine et Trotski se demandaient avec anxiété ce qu'allait faire le « monde capitaliste » pour mettre un terme à leur entreprise. Khrouchtchev et Boulganine n'ont plus de telles questions à se poser. Qu'ils décident de se taire ou de parler, d'être courtois ou insolents, d'aller à Londres ou de n'y pas aller, cela ne change rien à leur dessein de conquérir la planète, ni à leurs actes.

B. SOUVARINE.

Vers une révision de l'histoire du P. C. de l'U. R. S. S.

Y aurait-il quelque hésitation, dans les cadres du Parti communiste soviétique, sur l'orientation à donner à l'enseignement de l'histoire de ce parti ? D'après un long article publié dans *Kommunist*, n°14 de 1955, « on n'accorde pas, dans une série d'organisations du parti, l'attention voulue à l'histoire du Parti communiste de l'U.S. Dans certaines régions et certains rayons, le nombre des cercles et des cercles d'étude dirigée pour l'étude de l'histoire du Parti a considérablement diminué, l'étude individuelle de l'histoire du Parti est faiblement organisée... on commet assez souvent une simplification dans la mise en lumière des questions importantes. »

Ce sont là, dit l'auteur (anonyme), des pratiques qu'« on ne saurait admettre ».

Il faut croire qu'elles sont dictées par la prudence bien plus que par la paresse, et l'auteur en question — dont les lumières viennent de haut — en convient lui-même implicitement, quand il écrit : « Les historiens du Parti sont appelés à intensifier l'étude des problèmes actuels de l'histoire du Parti communiste de l'U.S., à rédiger un manuel unique dans lequel se trouverait généralisée l'expérience du Parti communiste de l'U.S. dans les années écoulées depuis la parution de l'Histoire du Parti communiste (b) de l'U.R.S.S. »

Autrement dit « les propagandistes de l'histoire du Parti » (sic) paraissent se demander si l'Histoire du Parti communiste (b) de l'U.R.S.S., dont Staline se fit attribuer la paternité et qui fut écrite sous sa surveillance et à sa gloire constitue toujours, pour leurs cours et conférences, un bon guide.

Deux biographies de G. Malenkov

Les deux biographies ci-dessous sont tirées d'un même *Dictionnaire Encyclopédique*, publié à Moscou en 1954, mais de deux éditions successives. Le texte long, à gauche, est celui de la 1^{re} édition. Le texte court, à droite, celui de la 2^e, également datée d'avril 1954, mais où figure la mention : « *Dans certaines feuilles d'une partie du tirage (500.001 à 700.000 ex.)... des rectifications ont été faites.* » D'une édition à l'autre, ou plutôt d'un premier tirage au second, la biographie de Malenkov a été réduite de plus de moitié.

Cette confrontation montre une fois de plus avec quel cynisme les communistes font ou défont des réputations artificielles. Elle indique aussi dans quelle mesure Malenkov est rétrogradé. Rappelons que cette rétrogradation, de février 1955, n'était qu'une seconde étape, la première ayant eu lieu le 14 mars 1953, neuf jours après la mort de Staline, quand Malenkov fut éliminé du secrétariat du Parti, sa fonction principale. Les idées occidentales sur « l'heure Malenkov » ou « l'ère Malenkov » étaient donc plus fausses les unes que les autres, comme l'avait prouvé le *B.E.I.P.I.*

MALENKOV Guéorgui Maximilianovitch (né le 8 janvier 1902), personnalité éminentissime du Parti communiste et de l'Etat soviétique, fidèle disciple de V.I. Lénine et compagnon d'armes de J.V. Staline. Membre du Præsidium du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. Président du Conseil des ministres de l'Union soviétique. Député au Soviet Suprême de l'U.R.S.S. G. M. Malenkov naquit à Orenbourg (aujourd'hui Tchkalov) dans une famille d'employé. Pendant la guerre civile, volontaire dans l'Armée rouge. En avril 1920, sur le front, adhéra au Parti communiste. De 1919 à 1921, fut travailleur politique d'escadron, de régiment, de brigade à la Direction politique des fronts oriental et du Turkestan. Après la démobilisation, en 1921-1925, fait des études à l'Ecole technique supérieure de Moscou. De 1925 à 1930 il assume un travail responsable dans l'appareil du C.C. du Parti. De 1930 à 1934, il occupe un poste dirigeant au Comité de Moscou du Parti. En 1934-39, Malenkov est à la tête de la Section des organes dirigeants du Parti auprès du C.C. du P.C. En décembre 1937, lors des premières élections au Soviet Suprême de l'U.R.S.S., il est élu député et, depuis lors, est invariablement élu député au Soviet Suprême de l'U.R.S.S. et de la R.S.F.S.R. Au XVIII^e Congrès du P.C., en mars 1939, il est élu membre du Comité central et, au plænum du C.C., le même mois, secrétaire du C.C. du P.C., membre du Bureau d'organisation du C.C. et est nommé chef de la Section des Cadres du C.C. A la XVIII^e Conférence du P.C., en février 1941, il présente un rapport sur les tâches des organisations du Parti dans le domaine de l'industrie et des transports. En février 1941, au plænum du C.C., il est élu membre suppléant du Politbureau.

Pendant la grande guerre patriotique, du 30 juin 1941 au 4 septembre 1945, G.M. Malenkov est membre du Comité de Défense. En août 1941 il est sur le front de Léninegrad ; en automne et en hiver 1941 il prend une part active à l'organisation des opérations qui aboutirent à la débâcle des troupes allemandes fascistes devant Moscou ; en mars 1942 il se rend sur le front du Volkhov ; en juillet, puis en août-septembre 1942 sur les fronts de Stalingrad et du Don ; en mars 1943 sur le front central, accomplissant partout un important travail d'organisation des forces pour la lutte contre les envahisseurs fascistes allemands. En sa qualité de membre du Comité de la Défense, Malenkov dirigea le travail tendant à doter l'armée soviétique d'une nouvelle technique de combat et l'aviation soviétique d'avions et de moteurs. Pour services spéciaux rendus dans le domaine du renforcement de la production d'avions et de moteurs dans les conditions difficiles du temps de guerre, le titre de Héros du

MALENKOV Guéorgui Maximilianovitch (né en 1902), éminente personnalité du Parti communiste et de l'Etat soviétique. Membre du P.C. de l'U.R.S.S. depuis 1920. Député au Soviet Suprême de l'U.R.S.S. Né à Orenbourg (aujourd'hui Tchkalov) dans la famille d'un petit employé. En 1919, volontaire dans l'armée rouge. De 1919 à 1921, travailleur politique sur les fronts oriental et du Turkestan. En 1921-1925, fait des études à l'Ecole technique supérieure de Moscou. De 1925 à 1930, travaille dans l'appareil du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. En 1930-1934, travaille au Comité de Moscou du P.C. En 1934-1939, dirige la Section des organes dirigeants du Parti au C.C. Au XVIII^e Congrès du P.C. (1939), est élu membre du C.C. et au plænum du C.C., secrétaire du C.C., membre du Bureau d'organisation ; est nommé chef de la Section des Cadres du C.C. En février 1941, au plænum du C.C., est élu membre suppléant du Politbureau. Au cours de la Grande Guerre Patriotique, de 1941 à 1945, il est membre du Comité de la Défense. Pour services rendus dans le domaine du renforcement de la production d'avions et de moteurs, le titre de Héros du Travail Socialiste est décerné à G.M. Malenkov en 1943. En mars 1946, il est élu membre du Politbureau ; il assume alors les fonctions de secrétaire du C.C. du Parti et de vice-président du Conseil des Ministres de l'U.R.S.S. Le XIX^e Congrès du Parti l'élit membre du C.C. et le plænum du C.C., membre de son Præsidium. Jusqu'en mars 1953, il est secrétaire du C.C. De mars 1953 à février 1955, président du Conseil des Ministres de l'U.R.S.S. Depuis février 1955, ministre des Centrales électriques de l'U.R.S.S. et vice-président du Conseil des Ministres. Décoré trois fois de l'Ordre de Lénine.

Travail Socialiste fut attribué à G.M. Malenkov le 30 septembre 1943. En novembre 1945, le præsidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. décerna à Malenkov l'Ordre de Lénine pour les heureux résultats obtenus dans l'exécution des tâches fixées par le P.C. et le gouvernement soviétique. En mars 1946, au plænum du C.C., il est élu membre du Politbureau ; il assumait alors les fonctions de secrétaire du C.C. du Parti et de vice-président du Conseil des Ministres de l'U.R.S.S. En janvier 1952, à l'occasion de son cinquantième anniversaire, Malenkov reçoit l'Ordre de Lénine pour éminents services rendus au Parti communiste et au peuple soviétique. En octobre 1952, au XIX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, Malenkov présente le rapport sur l'activité du C.C. du P.C. Le XIX^e Congrès l'élit membre du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. Le 15 mars 1953, la quatrième session du Soviet suprême ratifie la nomination de Malenkov comme président du Conseil des Ministres de l'U.R.S.S.

TRADITION ET RÉVOLUTION

Le complexe byzantin dans la conscience russe

— « Entends ceci, très pieux tsar! L'Eglise de l'ancienne Rome est tombée par l'hérésie apollinariste, l'Eglise de la deuxième Rome s'est écroulée sous la hache des Infidèles. Seule notre Eglise synodale, dans ton puissant royaume brille maintenant, par sa piété, d'un éclat plus vif que le soleil. Toutes les Eglises orthodoxes se sont réunies dans ton seul royaume; tu es l'unique tsar chrétien sur toute la terre. Deux Rome sont tombées; la troisième Rome (Moscou) reste debout, — et il n'y aura pas de quatrième. »

C'est en ces termes qu'au début du xvi^e siècle Philothée, moine de Pskov, haranguait le grand Prince Basile III, père d'Ivan le Terrible. Le métropolitain Macaire inculquait les mêmes conceptions au fils. Tous les éléments nécessaires à cette construction historico-philosophique étaient présents. Tsargrad (Constantinople), la deuxième Rome, était tombée, conquise par les Turcs, et les Etats slaves, sauf la Moscovie, étaient soumis aux « immondes Ismaélites ». Moscou devenait ainsi représentant unique de toute l'orthodoxie, héritière de Byzance dont elle s'appropriait le blason : l'aigle à deux têtes, — et Ivan III, en épousant la nièce du dernier empereur de Byzance, se vit dépositaire des droits des Empereurs disparus.

Un entier détachement du christianisme occidental, que les Russes estimaient corrompu jusqu'à la racine, la condamnation sévère des Uniates de Florence, que les Russes regardaient comme des Grecs captifs de la latinité, tout les amenait à penser que l'unique royaume où le christianisme restait pur et authentique était Moscou, — la troisième Rome. La légende de la « Blanche capuche monacale » de l'Eglise russe élue de Dieu pour garder la vérité du Christ ne faisait que renforcer l'historiosophie de Philothée, la foi en la « Sainte Russie ». Comme l'a indiqué plus tard S.F. Platonov, « d'autres écrivains, à la suite de Philothée, développèrent la même idée, appelant Moscou la « Nouvelle Tsargrad » et le peuple russe le « Nouvel Israël », placé par le Seigneur lui-même à la tête de toute l'orthodoxie. On s'efforçait par tous les moyens de démontrer et d'expliquer cette idée de transmission de la *suprématie universelle* de Tsargrad (Constantinople) à Moscou ».

La conviction que le peuple russe est l'élu de Dieu s'exprime au xvii^e siècle avec une force particulière dans les fresques des églises de la Russie moscovite et dans les tableaux du « Jugement dernier », représentant les peuples de foi non russe — catholiques et luthériens, latins et germains, « Frisons, Juifs, Arabes » — précipités dans l'enfer, tandis que, revêtus de blancs habits et portant grande barbe (signe de sagesse), les Russes — unique peuple chrétien du monde — montent au paradis.

Un tel complexe d'idées et de sentiments ne pouvait disparaître. Préconisé par l'Eglise et par tout l'Empire, il se grava profondément au fond de la conscience nationale, devint une partie des plus importantes de l'idéologie russe. Or les idéologies de cette sorte, toujours formées d'éléments religieux à l'origine, se développant et s'adaptant à leur époque, changent d'aspect extérieur, prennent une physionomie nouvelle, se séculari-

sent, mais une partie de leur substance vit et vibre toujours de même au cours des siècles.

Tout le monde peut oublier Philothée, mais le « philothéisme », ce « byzantisme » russifié, ne se laisse pas oublier, prenant forme d'affirmations a priori et catégoriques enfoncées dans la conscience et la psychologie nationales : nous, les Russes, sommes au-dessus et meilleurs en esprit que les autres peuples; nous nous distinguons des autres Européens (« nous, les orthodoxes »); un avenir grandiose nous attend, nous sommes appelés à la prééminence, notre voie historique ne peut et ne doit pas coïncider avec le destin de l'Europe.

L'attitude de la Russie envers l'Europe fut, dans le passé et reste un problème aigu, douloureux, mystérieux et plein de contradictions. L'Europe, nous y prenions des leçons. Nous lui faisons des emprunts. Nous l'avons copiée. Tout en la jalouant, nous nous en écartions avec haine, en proclamant avec arrogance : nous sommes bien au-dessus de l'Europe, nous avons le droit de la juger impitoyablement, moralement elle n'a pas d'âme, le mensonge est à sa base même et personne, surtout l'Europe, n'a rien à nous apprendre. Et si ce « philothéisme » n'avait pas existé au fond de la conscience nationale russe, le problème de l'attitude russe envers l'Europe eut été tout autre, n'aurait pas existé sous cette forme étrange. Au xviii^e siècle, lors des réformes de Pierre le Grand, de la domination des courtisans allemands, de la gallomanie, du voltairianisme, cette attitude tantôt se dissimulait, tantôt réapparaissait, pour s'affirmer intensément au xix^e siècle en raison de multiples causes. Il est utile de montrer comment, au cours de ce dernier siècle, s'est élaboré et développé, dans le cerveau de grands — et même de très grands Russes — cette conception de « byzantisme » russifié. On ne peut que résumer brièvement ici leurs vues qui, pour certaines considérations, ne seront pas dans l'ordre chronologique.

✱

N. GOGOL était convaincu que la voie historique de la Russie ne coïncide pas avec celle de l'Europe. L'esprit orthodoxe qui la meut se distingue profondément du christianisme occidental : « L'Eglise occidentale éloigne l'humanité du Christ. » L'Eglise orthodoxe a « la possibilité de résoudre toutes les questions qui à présent se posent avec tant d'acuité à toute l'humanité. » « Dans quelque dix ans, l'Europe viendra à nous, non pour acheter du chanvre et de la laine, mais pour acquérir la sagesse, laquelle ne se vend plus sur les marchés européens. » - « *Champ d'action grandiose*, inaccessible maintenant à tout autre peuple, sauf au peuple russe. » Gogol se détourne de l'Europe, quoique, comme tous les autres Russes hostiles à l'Occident, il y fasse de longs séjours. C'est à tort, écrit-il, que nous nous pénétrons « des conceptions européennes, chevaleresques et creuses, de la vérité ». Et : « Enseigner l'alphabet aux moujiks pour leur permettre de lire de méchants livres futiles, édités pour le peuple par des philanthropes européens, c'est une absurdité : en fait, le peuple n'a même pas

besoin de savoir qu'il existe d'autres livres que les *Livres saints*. »

Aux yeux du slavophile K. AKSAKOV, la Russie n'est évidemment pas l'Europe et ne saurait l'être. Elle suit « la voie de la vérité intérieure, de la conscience, de la liberté », alors que les voies de l'Occident sont celles de « la vérité extérieure, des lois de servitude, les voies de l'Etat, qui endorment l'esprit humain enclin à la paresse ». Avec une conviction égale à celle de Philothée, Aksakov croyait que la Russie est réellement la « *Sainte Russie* ». — « L'histoire du peuple russe est celle d'un peuple chrétien, non seulement par sa foi, mais aussi par sa vie. On peut la lire comme une *Vie des Saints*. » Le peuple russe a une haute institution — la communauté rurale, dont l'existence témoigne d'un « haut degré de perfection humaine ». — « Le fondement de la communauté rurale, c'est déjà un fondement populaire conscient, c'est un mérite humain. »

**

De même qu'Aksakov, le slavophile A. KHOMIAKOV croyait que malgré tous ses péchés, la Russie était tout de même la « *Sainte Russie* », et que « l'évolution historique universelle exigeait de notre Sainte Russie qu'elle exprimât les principes harmonieux qui sont à l'origine de sa croissance. L'histoire appelle la Russie à se mettre à la tête de la civilisation universelle. L'histoire lui en donne le droit, en raison de l'universalité de ses principes ». L'un de ces principes est la communauté rurale, pénétrée du grand « esprit synodal » émanant de l'orthodoxie, inconnu de l'Europe qui a « l'orgueil de l'individualité de sa raison ». La Russie a pour mission d'apporter au monde l'idée de communauté, avec son implication de charité. Khomiakov est prêt à reconnaître qu'il fut un temps où « le bel et majestueux Occident » avait le droit de s'appeler « le pays des miracles sacrés ». Ce temps n'est plus. A présent l'Occident souffre d'« engourdissement interne », d'« appauvrissement spirituel ». Là, écrit Khomiakov dans son poème *Le Rêve*, « s'étendent d'épaisses ténèbres, les astres anciens pâlisent en se consumant, et les plus belles étoiles se détachent des cieux ». En prononçant ce verdict, il oppose à l'Occident mourant l'Orient orthodoxe en plein éveil.

— « Un siècle a passé et tout l'Occident est recouvert d'un linceul sépulcral. Des ténèbres profondes l'envahiront. Entends donc la voix du destin et, dans un rayonnement nouveau, réveille-toi, Orient, de ta somnolence. » Ces vers ont été écrits en 1834. Khomiakov avait vu avant CHEVYREV, — qu'avait rendu célèbre sa phrase sur « l'Europe pourrissante », « puant déjà le futur cadavre », — le linceul sépulcral qui recouvrait l'Occident. KLIOUTCHEVSKI a résumé brillamment en quelques lignes les pensées principales de la conception historiosophique des slavophiles, dont diffèrent peu les vues des autres « orientalisants » qui ont Philothée pour commun ancêtre spirituel.

— « Nous, les Orientaux, nous avons des principes de vie originaux que nous devons développer sans être à la remorque de l'Europe occidentale. La Russie n'est ni élève, ni satellite, ni même rivale de l'Europe. Elle est son successeur. L'Europe occidentale est « un vaste cimetière où, sous des monuments de marbre, dorment les grands morts du passé. » La Russie est un berceau rustique où se débat et crie l'avenir du Monde. L'Europe achève son temps, la Russie commence seulement à vivre. »

Par une voie quelque peu différente de celle des slavophiles, l'auteur des *Nuits blanches*, V.F. ODOÏEVSKI, est arrivé aux mêmes conclusions

sur l'Europe en perdition. — « Ayons le courage de prononcer le mot qui semble à l'heure actuelle terrible à beaucoup de gens mais qui, dans quelque temps, semblera trop simple : *l'Occident périt*. »

A l'appui de cette assertion, Odoïévski trace le tableau de la décomposition de la religion, de la science et de l'art en Europe, du désespoir, de l'angoisse de l'Europe, de son sentiment de l'im-passe. Le sauveur de l'âme et du corps de l'Europe ne peut être que le peuple russe. Il transfusera à l'Occident « les sucs frais et puissants de l'Orient slave ». Prophétisant la « *conquête spirituelle de l'Europe* » par les Russes, Odoïévski invite l'Occident à ne pas en avoir peur.

F. TROUTCHEV, comme beaucoup de slavophiles, croyait que la Russie avait une « conformation particulière », sans commune mesure avec l'aune européenne. Tout en critiquant l'Eglise catholique occidentale moins fortement que d'autres, il estimait qu'à la différence de l'orthodoxie, le christianisme occidental s'était perverti. De là venait, selon lui, « le détachement de l'Eglise, de Dieu, l'abolition de toutes les barrières et de tous les principes moraux ». Pour cette raison « *l'Occident est en voie de disparition*, tout y tombe en ruines, tout dépérit », tandis qu'émerge à l'Orient, « telle une arche sainte », le grand Empire russe orthodoxe. « Qui oserait douter de sa vocation ? » « Des pressentiments millénaires (?) ne sauraient tromper. » Il n'existe que deux forces : l'une est la Russie, l'autre est la révolution, qui se développe et attend au tournant l'Europe en perdition. « Il se peut que demain elles entrent en lutte dont l'issue déterminera pour bien des siècles l'avenir politique et religieux de l'humanité. »

**

L'exemple que donne un sceptique tel que P. TCHAADAEV montre à quel point l'idée de la Russie désignée par la Providence pour sauver l'Europe, y jouer un rôle primordial, lui servir de maître et de guide, a pénétré dans la conscience nationale. Correspondant avec une amie, il écrivait en 1829 des « lettres philosophiques » qui furent insérées en 1836 dans la revue *Le Télescope* et produisirent, à l'époque, une très grande impression. Cette œuvre de Tchaadaïev mit en rage le tsar Nicolas I^{er}, fermement persuadé que la Russie prospérait grâce à l'union indissoluble « de l'autocratie, de l'orthodoxie et du nationalisme ». Il ordonna que Tchaadaïev fût considéré comme fou. Qu'avait donc écrit Tchaadaïev ?

Il avait déclaré que la Russie était un pays mort, muet, opprimé, hors de l'histoire universelle, sans passé, sans présent, sans avenir, ne percevant pas « l'idée du genre humain », portant dans son sang quelque chose d'hostile à tout progrès, n'existant que pour donner au monde une leçon terrible et saisissante. Elle n'a rien apporté à la culture et à la civilisation universelles. Si son étendue n'allait pas du détroit de Behring jusqu'à l'Oder, elle passerait peut-être inaperçue. Le progrès immense de l'Europe a pu s'accomplir grâce à l'esprit créateur du christianisme occidental dont la Russie s'est trouvée séparée par le mur religieux édifié par la « *méprisable Byzance* ». Toutefois, Tchaadaïev ne put tenir longtemps sur cette position. Dès 1835, c'est-à-dire avant que le Tsar lui eût imposé une peine, avant qu'on le déclarât fou, il revint (dans une lettre à A. Tourgueniev et plus tard dans une notice inédite intitulée *Apologie d'un fou*) au paternel foyer byzantin dénigré et prononça une apothéose messianique de la Russie.

— « La Russie est appelée à une œuvre intel-

lectuelle immense. La Providence nous a créés trop grands pour être égoïstes, elle nous a mis au-dessus des intérêts nationaux et nous a confiés les intérêts de l'humanité. *Nous sommes appelés à enseigner à l'Europe une quantité de choses qu'elle ne pourrait comprendre sans cela. Un jour viendra où nous serons le centre intellectuel de l'Europe. Notre mission universelle a déjà commencé.*»

**

F. DOSTOÏEVSKI a maintes fois laissé échapper des phrases comme celle-ci : « Nous autres Russes, nous avons deux patries : notre Russie et l'Europe ». Personnellement il n'aimait pas l'Europe et ne pouvait l'aimer. Ses *Notes d'hiver sur des impressions d'été*, qui révèlent ses sentiments de répulsion à la suite d'un voyage en Europe, ne sont pas seules à en témoigner. Le pays auquel il donnait toute son âme, ses pensées, n'était pas l'Europe. Ce pays ne faisait que porter « l'uniforme européen », mais « sous l'uniforme, il y avait un tout autre être », étranger à l'Occident qui ne pouvait le comprendre. Pour l'Europe, la Russie « est une des énigmes du Sphinx. On arrivera plus tôt à inventer le *perpetuum mobile* ou l'élixir de vie que de faire comprendre à l'Occident la vérité russe, l'esprit et le caractère russes et leur tendance. La lune elle-même est mieux étudiée maintenant que la Russie. »

Ce qui caractérise Dostoïevski, ce sont moins ses appréciations parfois doucereuses de l'Europe que sa conviction que « la culture européenne a toujours été odieuse à l'âme russe protestant là-contre ». « La Russie n'est pas l'Europe, elle est elle-même, à part, un puissant monde en soi. Elle sait qu'elle en a fini avec la civilisation européenne et qu'elle commence maintenant une nouvelle vie, de largeur immesurable. » En soulignant que « *la nation russe est un phénomène exceptionnel dans l'histoire de toute l'humanité* », Dostoïevski fait expliquer avec force par son héros Chatov, dans *Les Possédés* (ou : *Les Démons*) en quoi consiste « ce caractère exceptionnel » de la Russie.

— « Savez-vous qui est désormais, sur toute la terre, l'unique peuple de Dieu, venu pour rénover et sauver le monde au nom d'un nouveau Dieu, et à qui seul sont données les clefs de la vie et du Verbe nouveau? Savez-vous quel est ce peuple et quel est son nom? L'unique peuple de Dieu est le peuple russe. »

Insistant sur le soi-disant droit — datant d'Ivan III — du peuple de Dieu d'enlever aux Turcs Constantinople-Tsargrad, n'étant pas non plus opposé à d'autres annexions territoriales afin d'agrandir l'Empire, Dostoïevski affirmait en même temps que « l'Aigle oriental s'élève au-dessus du monde, non pour dominer et acquérir, mais pour libérer et rétablir dans leurs droits les opprimés et les humiliés, leur donner une vie nouvelle pour leur bien et pour celui de l'humanité ». Selon lui, « seule la Russie a en elle la faculté de résoudre sans combat et sans effusion de sang, sans haine et sans mal, le fatal problème posé à l'Europe entière, celui de nos frères inférieurs. Mais elle ne le fera que lorsque l'Europe sera déjà couverte de sang ». « Toute la mission de la Russie est dans l'orthodoxie, dans la lumière qui, venant de l'Orient, ruissellera sur l'humanité aveugle de l'Occident qui a perdu son Christ ». La Russie, qui porte l'idée de la pénétration de l'Eglise dans la vie, de l'union universelle dans le Christ et de la réconciliation, est prédestinée à « *se mettre à la tête des peuples, à les rassembler près d'elle, à les guider en chœur vers le but final qui leur est prédestiné* ».

S'il n'avait tenu qu'à C. LÉONTIEV, celui-ci aurait baissé trois rideaux de fer pour mettre la Russie à l'abri de toute influence occidentale. Estimant que « le contenu purement slave est trop pauvre pour l'esprit universel de la Russie », il saluait son « irrésistible » élan vers l'Asie, son mélange avec les peuples asiatiques « non imprégnés d'européanisme ». Mais il craignait le mélange des Russes avec les Slaves de l'Europe orientale. « Sans l'influence asiatique qu'exerce sur eux la Russie, ces Slaves deviendraient très rapidement les plus médiocres des Européens continentaux et rien de plus. »

De même que les Moscovites des xv^e et xvi^e siècles, Léontiev haïssait ardemment l'Occident. Il ne pouvait entendre sans animosité les mots qui alors en parvenaient, tels que : « humanisme », « égalitarisme » (selon Staline : nivellement), « émancipation », « eudémonisme ». Les Européens, qu'ils soient « en redingote », les bourgeois, ou « en blouse », les ouvriers, provoquaient chez lui une répulsion. Leur vue seule suffisait à choquer son sens esthétique. « Aux yeux de cette « majorité arriérée d'intellectuels russes qui a encore la naïveté de croire en une humanité démocratique et prospère », la France, écrivait-il, représentait et représente toujours, — dans ses jours de gloire et dans ses jours de déchéance, — la quintessence de la culture occidentale. » C'est justement pourquoi, lui, Léontiev, souhaitait « de tout son cœur », à ce pays, « la ruine et l'abaissement définitif ».

A l'inverse de Carlyle, pour qui la Russie était « un enfant de la Providence, énorme, sombre et énigmatique », Léontiev traçait avec assurance l'avenir de son pays. « En s'arrachant complètement aux voies européennes », la Russie devra « se mettre à la tête d'un nouvel empire oriental et donner au monde une nouvelle culture, remplaçant la civilisation germano-romane évanescence par cette nouvelle civilisation slavo-orientale ». La force nécessaire à un tel accomplissement serait donnée selon lui, par le byzantisme qui « fit la grandeur » de la Russie et qui, « tel un tissu nerveux particulièrement complexe, a pénétré tout l'organisme social de la Grande Russie ».

Léontiev distingue dans ce byzantisme deux traits principaux : un Césarisme de fer, « despotisme éclairé » ne permettant pas, en tant que forme de gouvernement, à la « matière sociale » de se disperser; et l'Eglise orthodoxe, étroitement liée au Césarisme, enseignant la crainte de Dieu et désavouant les idylles creuses et les sermons sur « l'égalité terrestre, la perfection et la félicité terrestres ». Quant aux bouleversements fondamentaux réservés au monde et à la Russie, Léontiev dit qu'ils « ne se préparent pas à l'eau de rose et au sucre », mais sont « toujours imposés à l'humanité par le fer et le feu, par le sang et les sanglots ». Avec la conviction que « les idées n'ont pas de cœur », que l'Etat doit être « terrible », avec sa vision et son désir d'un « nouvel esclavage, d'une contrainte imposée en permanence avec astuce et sagesse à la volonté individuelle des citoyens », Léontiev se place à l'aile réactionnaire la plus extrême du « byzantisme » russe.

**

N. DANILEVSKI, auteur d'un ouvrage qui a séduit bon nombre de lecteurs, *La Russie et l'Europe* (1^{re} édition, 1869), pensait que la Russie ne pouvait participer à une culture commune à tous les peuples européens (et selon lui inexistante), parce que la Russie présente un type absolument particulier, proprement slave et non européen, de développement culturel historique.

« La notion européenne du bien et du mal ne saurait s'appliquer à la Russie. Ni une modestie naturelle, ni une fierté naturelle ne lui permettent de se considérer comme l'Europe. » L'essence de la Russie est déterminée par la sainte Eglise orthodoxe et par l'idée du slavisme. Cette idée, proche de celles d'Aksakov, de Khomiakov et de tout le courant si justement appelé slavophile, acquiert chez Danilevski un caractère de *racisme* avoué.

Il démontre que le slavisme doit être chez les Russes « une idée supérieure, au-dessus de la liberté, au-dessus de la science, au-dessus de la culture, au-dessus de tout bien terrestre ». Ce n'est qu'en se laissant pénétrer de cette idée que la Russie cessera d'être un simple élément ethnique et qu'elle gardera sa personnalité originale, son indépendance vis-à-vis de l'Europe, qu'elle fera de Tsargrad enlevé aux Turcs « la capitale du monde panslave ». La Russie est « l'unique grand Etat au monde qui repose sur un sol ferme ». Grâce à la communauté rurale, elle n'a pas de « masses sans terre », et « son édifice social ne repose pas sur la misère de la majorité de ses citoyens ». C'est en Russie seulement que « les problèmes sociaux et économiques peuvent trouver leur solution ». Enfin, « l'unité et l'homogénéité morales et politiques de son peuple » sont les traits caractéristiques de la Russie; elles se manifestent par le fait que le peuple russe est profondément lié à l'autorité, au Souverain qui est le Représentant « de la conscience politique, des sentiments, de la pensée et de la volonté populaires » (c'est précisément la théorie qui a réapparu sous le règne de Staline). Par la volonté du pouvoir suprême, du Tsar, le peuple russe « peut être amené à un état de tension de ses forces morales et matérielles que nous appellerons l'enthousiasme discipliné ». Un peuple capable de se mettre, sur un ordre de son chef, « en état d'enthousiasme discipliné, est une force que le monde n'a pas vue depuis longtemps, et que peut-être il n'a encore jamais vue ». (D'où il appert que la théorie de l'enthousiasme discipliné, affirmée sous Staline, est bien peu originale.)

*

La conception du monde de Léon TOLSTOÏ — alors qu'il niait toute la civilisation contemporaine et répudiait l'Etat, qu'il méprisait la science et ne reconnaissait pas les origines divines du Christ, qu'il prêchait la non-résistance au mal et une morale chrétienne abstraite hors de toute Eglise, — aurait dû l'écarter de l'esprit et des concepts byzantins dont les Russes déjà cités étaient imprégnés. Il faut cependant constater qu'il n'en est rien. Tolstoï partage aussi la plupart des idées essentielles mentionnées plus haut. Comme tous les anti-Européens, il estimait qu'un grand avenir était réservé à la Russie, car elle ne suivrait pas la voie européenne « de la contrainte et de l'esclavage capitalistes. » - « La vocation historique du peuple russe » consiste à montrer aux autres peuples « les voies d'une vie raisonnable, libre et heureuse ». D'accord avec les apologistes de la communauté rurale en ce qui concerne la propriété terrienne, Tolstoï affirmait dans son Journal, que « la tâche historique et de portée universelle qui incombe à la Russie est d'apporter au monde l'idée d'une organisation communautaire de la propriété terrienne ». Se rapprochant de la foi d'Aksakov et des slavophiles en la « Sainte Russie », porte-étendard du christianisme pur, de la foi de Dostoïevski dans le messianisme du peuple russe, de la conception moscovite médiévale du peuple russe en tant que « nouvel Israël », Tolstoï écrivait que « nulle part, si ce n'est chez le peuple russe, la concep-

tion chrétienne du monde n'a gardé à un tel degré sa force et sa pureté ».

Ces vues de Tolstoï étaient accompagnées, sinon d'un racisme à la Danilevski, du moins d'un nationalisme slave très évident et d'une conviction absolue de la haute qualité du sentiment religieux chez les Slaves. « Je ne puis ne pas croire qu'un rôle d'une signification exceptionnelle soit imparti à l'espèce slave dans l'œuvre d'union, non seulement de tous les chrétiens, mais encore de tous les hommes. » La grande révolution universelle « commencera justement chez nous, peuples slaves, plus chrétiens que les autres dans le vrai sens du christianisme ». « *La rémission du grand péché universel, qui marquera une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité, sera justement le fait des Russes, du peuple slave.* »

Il répète les mêmes paroles dans le message qu'il adresse en 1910 au Congrès panslave de Sofia, bien qu'il sache qu'elles concordent mal avec son supranationalisme notoire et qu'on peut donc « le convaincre d'inconséquence et de contradiction avec lui-même ». Certes, en ce cas comme en bien d'autres, Tolstoï se contredisait, mais cela témoigne de ce que Tolstoï lui-même, qui avait fait table rase de tout l'ordre établi, ne pouvait pour autant abandonner la « vieille foi », ni se soustraire à l'influence du complexe byzantin, toujours vivant dans l'histoire de la Russie et qui porte l'empreinte de Philothée. Cela se conçoit : une nation n'est pas un vain mot. Le passé vit dans son sang à travers les siècles.

**

Vers la fin du XIX^e siècle et dans les années qui précèdent la première guerre mondiale, le complexe byzantin disparaît temporairement, ne se manifestant guère et sans excès que dans certaine littérature, par exemple chez quelques symbolistes inspirés par V. Soloviev. Mais dès l'automne de 1917, il se rallume avec une force nouvelle et, — sans que ses promoteurs s'en rendent compte — il inspire la volonté de miracle, le bond grandiose de tout le pays « *du second stade de l'évolution au cinquième ou au sixième direction* » (formule de Tchernychevski). C'est alors que Lénine déclare : à la Russie « *revient l'honneur de marcher en tête du grand mouvement mondial* ». Mais, le complexe byzantin se révèle dans sa plénitude avec évidence dans les années trente, quand pour la première fois paraissent dans la presse soviétique les mots de « patrie », de « patriotisme », et que s'accroît la figure du nouveau tsar, « le père des peuples » investi d'un pouvoir plus grand que celui d'Ivan le Terrible, et avec tous les attributs que les Russes prêtaient, suivant les chroniqueurs étrangers des XV^e, XVI^e et XVII^e siècles, aux tsars moscovites.

« La volonté du Tsar est la volonté de Dieu. Seul Dieu le sait, et le grand Tsar. Le Tsar sait tout. D'un seul mot, il résoud toutes les difficultés. Tout ce que possèdent ses sujets, tout ce dont ils disposent, les succès de leurs entreprises, leur santé, tout est octroyé par la grâce du Tsar; tous se regardent ainsi que leurs biens comme propriété entière du Tsar. Chercher à savoir ce qui se passe dans le palais du Tsar est considéré comme le plus grand des crimes. »

Dans la Russie totalitaire, sous le règne de Staline, ressuscite la Russie moscovite des XVI^e et XVII^e siècles, avec les lourdes charges qui accablent les paysans (*tiaglovoï ouklad*). Pour aller avec son temps, on retaille à la hâte et on ravale les vieux concepts et les vieilles formes, mais en conservant leur substance et leur tendance. Le Jugement Dernier de la peinture religieuse du XVII^e siècle se transforme en une révo-

lution mondiale terrible. Les peuples de foi non russe seront précipités en enfer, dans l'écroulement violent du monde bourgeois-capitaliste pourri. L'ascension au paradis est représentée par l'entrée dans le régime communiste. L'idée de l'Eglise d'Etat est remplacée par celle du parti communiste unique, monolithique, omniprésent, éclairant toute la terre de son rayonnement. Quant à la religion orthodoxe, on lui a substitué le miraculeux système du stalinisme. Et afin que tout soit conforme aux rites de la vieille foi, on a érigé à Moscou, sur la Place Rouge, une chapelle-mausolée, contenant les reliques impérissables d'un thaumaturge d'abord, d'un autre ensuite. Et la musique de Philothée joue et tonne jusqu'à couvrir la terre entière, surtout après la deuxième guerre. Et qu'entendons-nous ? Des prédications de propagande sur la Russie « flambeau du monde », sur la vocation de Moscou,

appelée à gouverner l'univers, sur son droit d'être « à la tête des peuples », sur sa mission universelle qui est d'établir, partout dans le monde, conformément à l'esprit communiste et « synodal », « une vie raisonnable, libre et heureuse ». Nous avons maintes fois entendu ces phrases... et maintenant elles se réalisent. Pour parler comme Tioutchev, « le pressentiment n'a pas trompé » : *Moscou s'approche de la domination mondiale et poursuit sa conquête — non seulement matérielle, mais encore spirituelle — d'énormes parties du monde.* Qui oserait nier que c'est justement sous cette forme inattendue que se réalisent, pour l'heure, les prophéties de grands, et même de très grands Russes, parmi lesquels Tolstoï et Dostoïevski ? Ils ont annoncé que la Russie dirait au monde une parole nouvelle. Elle est dite.

E. IOUREVSKI.

Un discours capital de M. Mario Scelba

M. Mario Scelba — qui fut le chef du gouvernement italien après avoir été longtemps le ministre de l'Intérieur de M. de Gasperi et qui est l'une des plus importantes personnalités de la démocratie chrétienne — a prononcé le 14 janvier, à Come, un discours de la plus haute importance. Il y a défendu la loi électorale, qui permet les apparentements, et il a durement parlé aux hommes politiques pour qui l'anticommunisme n'est qu'une attitude de circonstance :

« Nous ne pouvons pas continuer à demander aux citoyens de voter pour les partis démocratiques afin d'éviter l'esclavage communiste et, en même temps, entretenir des rapports d'amitié avec les dirigeants de ce parti. Il s'agit là d'un problème moral : dans un tel domaine, une attitude équivoque est déshonorante. Un homme d'honneur n'entretient pas des relations avec des bandits, et les communistes sont les bandits de la démocratie.

« C'est une illusion de penser, comme le font certains, qu'une politique de réformes sociales serait en mesure d'anéantir l'influence communiste. Le phénomène communiste est infiniment plus complexe, car, outre les intérêts matériels, il s'appuie sur des éléments moraux, des instincts religieux, et une puissance internationale. Il serait évidemment absurde de considérer l'anticommunisme comme la manifestation d'un anachronisme réactionnaire : en réalité, c'est le communisme — et non les hommes de droite qui restent démocrates — qui est réactionnaire, car il est pour le parti unique, pour l'Etat policier, pour toutes les formes de la vie publique que nous qualifions de totalitaires. Ceux qui acceptent que le communisme se présente comme l'ennemi de la réaction et du fascisme ne sont pas d'authentiques démocrates, car ils semblent ignorer qu'en luttant contre le communisme, nous ne faisons que continuer notre lutte pour la liberté. »

Ce langage lucide a choqué à ce point les bien-pensants que la presse française n'y a pas fait écho, sans doute parce que M. Claude Roussel, secrétaire général de l'A.F.P. ne l'a pas jugé digne d'être diffusé par l'agence nationale. On ne saurait trop louer le président Scelba d'avoir posé le problème sur son terrain véritable qui est celui de la moralité et de l'intelligence. En Italie comme en France, on a dénoncé l'immoralité des apparentements alors qu'ils étaient destinés à unir des hommes qui avaient en commun le refus du communisme. Or, l'immoralité est bien là où

l'ancien premier italien a dénoncé sa présence : dans les complaisances personnelles ou politiques qu'entretiennent avec le parti communiste ou avec ses chefs des hommes qui se targuent d'être anticommunistes ; dans le chantage à l'alliance avec le parti communiste qu'un M. Duverger, professeur de science politique, voudrait que l'on fit peser sur la vie publique française. En face du communisme, on ne peut pas être contre à demi. On est contre, ou l'on est pour.

M. Scelba a eu raison de traiter d'illusion la croyance selon laquelle on ne saurait lutter contre le communisme qu'en résolvant la question sociale. Cette échappatoire — consciente ou non — est l'alibi de tous ceux qui n'ont pas le courage d'affronter le péril. Au mieux, on essaie ainsi d'attaquer le communisme seulement de biais, sans se rendre compte qu'on lui apporte implicitement une justification.

Comment ne pas suivre enfin M. Scelba quand il dénonce le communisme comme une force politique réactionnaire ? En France comme en Italie, des hommes qu'on aurait cru de fermes républicains acceptent de considérer comme un membre légitime de la gauche un parti totalitaire qui fonde sa politique en vue de la conquête du pouvoir sur le mensonge, la surenchère démagogique, et la subordination à un Etat étranger. M. Scelba a raison de dire que les hommes qui apportent au communisme cette caution de gauche ne sont pas démocrates.

Le discours de M. Scelba visait, pour une part, M. Tambroni, l'actuel ministre de l'Intérieur. Celui-ci a répondu à Rome le lendemain, à son prédécesseur.

« Moi aussi, je suis partisan de lutter contre le communisme sur tous les fronts », a-t-il déclaré, mais aussitôt il a apporté à cette déclaration une atténuation qui justifie toutes les critiques de M. Scelba. « Mais j'estime qu'un régime démocratique ne peut réduire la puissance de ses adversaires qu'en argumentant contre eux. Le communisme ne peut et ne doit pas être combattu par des méthodes de police. Si l'on agissait ainsi, nos libertés seraient à la merci de l'arbitraire gouvernemental. »

Nous connaissons ce langage. Il est celui de tous les bien-pensants du monde, qui auraient trop peur de se salir les mains en usant contre le communisme des méthodes de lutte qui s'imposent. Et sous ce masque de libéralisme qui décellera jamais ce qui se dissimule de lâcheté politique ?

Le nouveau plan quinquennal soviétique

La presse soviétique du 15 janvier a publié les « directives » — à soumettre au prochain congrès du P.C. de l'U.R.S.S. — pour le sixième plan quinquennal (1956-1960), le précédent étant arrivé à son terme à la fin de l'an dernier. Cette fois-ci, les dirigeants soviétiques s'y sont pris à temps : on sait que le plan précédent ne fut rendu public qu'en août 1952, dix-neuf mois après sa mise en train.

Le rapport sur l'exécution du plan de 1951-1955 n'est pas encore disponible. Il faudra sans doute attendre encore quelques mois; les résultats du quatrième plan (1946-1950) n'ont été publiés que le 17 avril 1951. La presse soviétique vient de faire connaître (le 30 janvier) le bilan économique de 1955, qui permettra de se faire une idée sommaire des résultats du plan précédent, et que nous analyserons la prochaine fois. Une partie des résultats de 1955 sont d'ores et déjà connus puisque le plan actuel indique dans bien des cas, à côté des pourcentages d'augmentation projetés, les chiffres absolus qu'on se propose d'atteindre en 1960, de sorte qu'il est facile de calculer, à une décimale près, le point de départ que représentent les résultats de 1955.

Certains commentateurs occidentaux, en France et ailleurs, se réjouissent et se félicitent de ce que, cette fois-ci, les auteurs du plan se montrent moins avarés de chiffres absolus qu'en 1946 et en 1952. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se contentent de peu de chose. Malgré l'absence de chiffres absolus, les plans précédents étaient assez explicites pour qu'il fût possible, dans la plupart des cas, de calculer soi-même les objectifs en appliquant les pourcentages d'accroissement projetés aux chiffres de base absolus, généralement connus. Depuis 1952, et surtout depuis 1953, les chiffres absolus de source officielle abondent. Il n'y a vraiment pas de quoi entonner des chants de gloire à la franchise « soudaine » — pour quoi soudaine? — des maîtres du Kremlin. Ce qui, par contre, semble échapper à ces naïfs commentateurs, c'est le silence opaque dont les chefs bolchevistes entourent le secteur le plus vital de l'économie : l'agriculture et surtout l'élevage. L'absence de chiffres absolus (et même de pourcentages pour ce qui est de l'élevage!) en ce domaine — alors qu'on en trouvait à foison dans les plans précédents! — ne les choque pas du tout.

Pour l'ensemble de l'économie, abstraction faite de l'agriculture, le nouveau plan veut maintenir à peu de chose près le rythme d'accroissement du plan précédent :

	Accroissement prévu par rapport au quinquennat précédent	
	VI° P.Q.	V° P.Q.
Prod. industrielle glob.....	65 %	70 %
Ind. lourde	70 %	77 %
Ind de transf.	60 %	65 %
Investissements	67 %	100 %
Nombre de salariés	15 %	15 %
Prix de revient dans l'in- dustrie	— 17 %	— 25 %

Le rythme prévu est assez différent si l'on envisage les principales branches. Nous indiquons ci-dessous les pourcentages prévus, en nous réservant

de commenter les chiffres absolus lorsque nous analyserons les résultats de 1955.

	Accroissement prévu	
	VI° P.Q.	V° P.Q.
Fonte	59 %	76 %
Acier	51 %	62 %
Laminés	52 %	64 %
Charbon	52 %	43 %
Pétrole	91 %	85 %
Energie élect.	88 %	80 %
Turbines à vapeur	2,6 fois	2,3 fois
Equipement métall.	63 %	85 %
Appareillage pétrol.	2,5 fois	3,5 fois
Automobiles	46 %	20 %
Tracteurs	97 %	19 %
Engrais chimiques	104 %	88 %
Cotonnades	23 %	61 %
Lainages	45 %	54 %
Chaussures cuir	53 %	55 %
Sucre	91 %	78 %
Viande	78 % (a)	91 % (a)
Poisson	57 %	58 %
Beurre	(?)	72 %
Graisses végétales	65 %	77 %

(a) Pourcentages non comparables.

On constate un ralentissement de la cadence pour les trois principaux produits de la sidérurgie et une accélération pour la force motrice (houille, pétrole, énergie électrique). Le rythme reste à peu près le même quant aux turbines à vapeur, il se ralentit pour l'équipement métallurgique et pour l'appareillage de l'industrie pétrolière, tandis que la progression prévue est extrêmement forte en ce qui concerne les tracteurs et les engrais chimiques, ainsi que les automobiles, dont une grande partie (les camions l'emportent sensiblement sur les voitures de tourisme) est destinée à l'agriculture. L'accélération vraiment extraordinaire du rythme pour les automobiles et les tracteurs indique d'une part que l'agriculture en a un besoin urgent — reste à savoir si l'on saura s'en servir mieux qu'au cours du P.Q. précédent. Mais elle indique aussi que l'économie soviétique semble avoir surmonté le « goulot d'étranglement » du pétrole que nous signalions dans nos commentaires du plan précédent (1), lequel prévoyait (paragraphe 8) l'emploi du gaz comme carburant pour les automobiles et (parag. 10) la production d'automobiles à gazogène.

En ce qui concerne les industries travaillant pour la consommation, le ralentissement est considérable pour les cotonnades, moins sensible pour les lainages et les graisses végétales. Il est permis de se demander, une fois de plus, si ces objectifs pourront être réalisés, voire si les dirigeants ont l'intention de les réaliser. Le plan précédent, en tout cas, n'a pas plus tenu ses promesses que ses prédécesseurs; en voici quelques exemples :

(1) B.E.I.P.I., 1^{er}-15 octobre 1952.

	Prévisions pour 1955	Réalisation 1955	Exé- cution
Lainages (a)	271	250	92 %
Cotonnades (a) ..	6.267	5.910	94 %
Chaussures (b) ..	318	297	93 %
Sucre (c)	4.500	3.420	76 %

(a) Millions de mètres. - (b) Millions de paires. - (c) Millions de tonnes.

Les promesses faites pour ces quatre produits essentiels de grande consommation n'ont d'ailleurs été presque jamais tenues. Les résultats représentent par rapport aux promesses :

	I ^{er} P.Q. (1932)	II ^e P.Q. (1937)	IV ^e P.Q. (1950)	V ^e P.Q. (1955)
Lainages	- 66 %	- 52 %	+ 5 %	- 8 %
Cotonnades ..	- 42 %	- 45 %	- 19 %	- 6 %
Chaussures ...	- 32 %	- 21 %	- 15 %	- 7 %
Sucre	- 68 %	- 13 %	+ 5 %	- 24 %

Ces chiffres s'entendent compte non tenu de l'accroissement de la population. Si la marge entre les prévisions et l'exécution s'est rétrécie par rapport aux deux premiers plans, c'est parce que les objectifs furent sensiblement plus modestes, parfois même au-dessous des prévisions des plans antérieurs. Le III^e P.Q. ne figure pas au tableau ci-dessus parce qu'il fut interrompu par la guerre.

Ce qui frappe encore dans le tableau, où nous comparons les objectifs du nouveau plan à ceux du plan de 1951-1955, c'est le camouflage relatif à la viande et au beurre. Le plan précédent indiquait que la production de la viande devait s'accroître de 92 %. Le plan actuel fait figurer, après le mot « viande », entre parenthèses, cette remarque : *production industrielle*. Les prévisions pour 1960 s'appliquent donc à un secteur plus limité que celles fixées pour 1955, et toute comparaison devient impossible. En ce qui concerne le beurre, il est noyé cette fois-ci dans une rubrique plus large, intitulée : « *Graisses animales et autres produits laitiers (convertis en lait)*. » Ce *black-out* n'augure rien de bon pour les consommateurs, et cette impression est confirmée par les objectifs que le nouveau plan fixe à l'agriculture.

Agriculture et consommation

Pour la première fois, un plan quinquennal observe un mutisme aussi hermétique quant à ses objectifs agricoles. Tandis que les prévisions industrielles font ressortir à la fois les pourcentages d'accroissement prévus et les objectifs à atteindre, les prévisions agricoles ne sont indiquées qu'en pourcentages, de sorte qu'on ignore la situation actuelle, et seules les céréales font exception à la règle : on veut atteindre 180 millions de tonnes (l'objectif pour 1955 était de 182 millions), mais le plan s'abstient de dire quel pourcentage d'accroissement par rapport à 1955 représentent ces 180 millions de tonnes. Remarquons qu'on avait déjà prévu 130 millions de tonnes pour 1942 (sur un territoire bien plus réduit) et 127 millions pour 1950. On ignore également les prévisions quant à la surface enseignée.

Les prévisions relatives à l'élevage sont plus que squelettiques, aussi squelettiques que le chep-

tel. Pour aucune catégorie d'animaux on ne trouve d'objectif chiffré. Une seule indication : on veut développer avant tout l'élevage des porcs en raison de leur multiplication plus rapide; on se propose de porter à 50 % le poids spécifique de la viande de porc dans la production totale de la viande. Un point, et c'est tout. Aucun des plans précédents n'avait dissimulé ses objectifs avec une telle perfection. On dirait que les despotes du Kremlin désespèrent de la possibilité de relever l'agriculture et qu'ils comptent tout juste atteindre les 180 millions de tonnes de céréales, seul chiffre absolu, grâce à la poursuite des défrichements entrepris depuis deux ans.

Etant donné ce silence, les promesses relatives à la consommation de produits agricoles qu'on trouve au VIII^e chapitre du nouveau P.Q. n'ont évidemment qu'une valeur symbolique. Voici de combien devraient s'accroître, pendant le nouveau quinquennat, les ventes à la population :

	VI ^e P.Q.	V ^e P.Q.
DENREES ALIMENTAIRES :		
Viande et produits de boucherie	85 %	90 %
Poisson	59 %	70 %
Beurre	57 %	70 %
Fromage	2,4 fois	2 fois
Graisses végétales	60 %	100 %
Sucre	70 %	100 %

AUTRES BIENS DE CONSOMMATION :

Cotonnades	30 %	} 70 %
Lainages	100 %	
Soieries	100 %	
Chaussures	65 %	80 %
Meubles	2 fois	3 fois
Bicyclettes	46 %	3,5 fois
Postes de T.S.F.	2,2 fois	} 2 fois
Postes de télévision ..	5 fois	
Montres	70 %	2,2 fois
Frigidaires	4,7 fois	} plusieurs fois
Machines à laver	6 fois	
Aspirateurs	3,9 fois	

On ne voit pas, vu l'état précaire de l'agriculture et de l'élevage, comment il serait possible d'augmenter la consommation des denrées alimentaires dans les proportions prévues sans faire appel à l'importation. Le plan veut relever jusqu'à 1960 le salaire réel de 30 %; envisage-t-on de nouvelles baisses des prix? C'est possible, bien que le budget, que nous commentons dans le dernier numéro de notre bulletin, ne semble pas en prévoir une pour 1956.

Toujours est-il que le nouveau plan n'y fait pas allusion tandis que le plan précédent disait en toutes lettres :

« *Effectuer régulièrement à l'avenir des baisses des prix des articles de consommation courante, les baisses de prix apparaissant comme le moyen principal d'augmenter systématiquement les salaires réels des ouvriers et des employés ainsi que les revenus des paysans.* »

On constate en tout cas que le rythme d'accroissement promis est sensiblement plus lent que celui du plan précédent, notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires (le fromage excepté). Quant aux autres biens de consommation, l'accroissement est beaucoup plus lent pour les cotonnades, les chaussures, les meubles, les bicyclettes et les montres, tandis qu'on prévoit une accélération considérable pour les lainages et, surtout, pour les articles accessibles uniquement aux couches privilégiées.

« Rattraper et dépasser... » ?

Le sixième P.Q. reprend le slogan lancé par Staline dès la mise en œuvre du premier : « Rattraper et dépasser les pays capitalistes. »

Confrontons tout d'abord les objectifs fixés pour 1960 avec, d'une part, les impératifs décrétés par Staline en février 1946 et, d'autre part, la production effective présente (chiffres provisoires 1955) des Etats-Unis.

	Production (millions de tonnes ou milliards de kWh)		U.S.A. 1955
	U.R.S.S.		
	Objectifs de Staline	Objectifs pour 1960	
Fonte	50	53	73
Acier	60	68,3	106
Charbon	500	593	448 (a)
Pétrole	60	135	332
Energie élect..	—	320	623

(a) 505,3 en 1950.

Les objectifs soviétiques pour 1960 représentent les pourcentages suivants :

	Des objectifs de Staline fixés en 1946	De la production américaine de 1955
Fonte	106 %	73 %
Acier	114 %	64 %
Charbon	119 %	132 % (a)
Pétrole	225 %	41 %
Energie élect. ..	—	51 %

(a) 117 % par rapport à 1950.

En ce qui concerne les objectifs énoncés par Staline en février 1946, les prévisions du nouveau plan pour 1960 les dépassent quelque peu pour la fonte, l'acier et le charbon, et de plus du double pour le pétrole. Mais il convient de ne pas perdre de vue que Staline les avait formulés en considération de la technique des armements d'alors, on ne peut plus rudimentaire en comparaison de celle d'aujourd'hui. Seuls les experts militaires russes pourraient dire de combien il faut les majorer pour assurer, en 1960, « la sécurité complète » de l'U.R.S.S., que Staline avait cru pouvoir garantir en tablant sur les objectifs indiqués. A l'exception du charbon, la production soviétique de 1960 restera encore de beaucoup inférieure au niveau américain et, à plus forte raison, à la production totale du monde libre.

Mais certains commentateurs plus volontairement qu'involontairement aveugles prétendent que l'U.R.S.S. finira par dépasser les Etats-Unis parce que le rythme d'accroissement de sa production est plus rapide qu'outre-Atlantique. Dans *France-Observateur* (19 janvier), M. Jacques Armel intitule froidement ses remarques sur le nouveau P.Q. : « L'U.R.S.S. progresse plus vite que les Etats-Unis. » Pour étayer sa thèse, il se livre aux réflexions que voici :

« Si, en effet, on compare la production de l'U.R.S.S. et celle des U.S.A., à niveau égal, on constate, par exemple, pour le charbon, que l'U.R.S.S. aura mis dix ans à passer de 260 millions de tonnes à 590 millions (objectif de 1960),

alors que les Etats-Unis avaient mis dix-huit ans, de 1900 à 1918, pour accomplir le même progrès. De même pour l'acier, si l'U.R.S.S. passe de 1950 à 1960 de 27 à 68 millions de tonnes, il avait fallu aux Etats-Unis trente ans (1910 à 1940) pour réaliser la même augmentation. »

M. Jacques Armel compare ici des données qu'aucun économiste sérieux ne s'aviserait de comparer. Les progrès de l'U.R.S.S. entre 1950 et 1960 sont plus rapides que ceux des Etats-Unis entre 1900 et 1918 ou entre 1910 et 1940 parce que les Etats-Unis disposaient alors d'une technique beaucoup plus primitive, tandis que la technique actuelle, que l'U.R.S.S. a d'ailleurs dans une très large mesure empruntée aux Etats-Unis, permet de réaliser les mêmes progrès en moins de temps. Et M. Armel de poursuivre :

« La comparaison est évidemment beaucoup plus frappante si l'on s'en tient aux rythmes actuels de progression. Le plan pour 1955 a été largement réalisé, puisqu'en cinq ans la production industrielle a augmenté de 85 % (prévisions : 70 %) contre 23 % pour les Etats-Unis; en 1960 elle aura triplé par rapport à 1950. »

Pour rendre la comparaison plus « frappante » encore, M. Armel nous permettra sans doute de faire appel aux chiffres absolus, au lieu de jongler avec les pourcentages qui lui sont chers. En chiffres absolus, l'accroissement de la production (en millions de tonnes ou en milliards de kilowatts/heure) de 1950 à 1955 se présente ainsi :

	U.S.A.	U.R.S.S.	
		Accroissement effectif 1950-1955	Prévisions 1955-1960
Fonte	13	13,9	19,7
Acier	18	17,9	23,1
Charbon ..	— 57	126	203
Pétrole	62	32,9	64,3
Electricité .	234	79,9	150

L'extraction du charbon est stagnante aux Etats-Unis parce que la technique américaine fait de plus en plus appel à des sources d'énergie plus efficaces. L'accroissement est, dans les deux pays, du même ordre de grandeur pour la fonte et l'acier, et les Etats-Unis l'emportent de manière foudroyante pour le pétrole et l'électricité.

Entre 1937 et 1955, période de dix-huit ans, l'accroissement en chiffres absolus est le suivant (millions de tonnes et milliards de kilowatts/heure) :

	U.S.A.	U.R.S.S.
Fonte	35	19
Acier	55	28
Charbon	0	235
Pétrole	154	40
Electricité	476	134

On dira que l'U.R.S.S. a été bien plus ravagée par la guerre que les Etats-Unis. Cet argument serait valable s'il s'agissait d'écartés moins sensibles; il ne l'est point pour des différences aussi impressionnantes que celles du tableau ci-dessus.

Les pourcentages ont beau être favorables à l'U.R.S.S. Tant que l'accroissement en chiffres absolus sera plus fort dans le monde libre qu'en U.R.S.S., celle-ci ne pourra jamais rattraper, et encore moins « dépasser », l'Occident. M. Jacques Armel devra s'en faire une raison.

Ombres au tableau

Les derniers plans ayant toujours réalisé les prévisions relatives à l'industrie lourde, on estime, en Occident, que le nouveau plan a toutes chances d'atteindre en 1960 les objectifs indiqués, du moins dans le secteur des moyens de production. Quant aux biens de consommation, les observateurs sérieux se montrent — et cela se comprend — bien plus réservés. Il est en effet de notoriété publique que chaque fois que les tâches prescrites s'avèrent irréalisables, on néglige la consommation pour atteindre coûte que coûte les objectifs assignés à l'industrie lourde. Celle-ci, privilégiée comme toujours, semble donc pouvoir accomplir l'effort qui lui est demandé.

Nous nous garderons bien d'écartier cette possibilité. Mais certains indices nous autorisent à affirmer que pendant le quinquennat à venir la tâche sera particulièrement dure et que des goulots d'étranglement risqueront de compromettre l'exécution du plan. Les difficultés de l'agriculture et de l'élevage, que le plan avoue lui-même par son silence lourd de signification, pourront se répercuter sur le ravitaillement des agglomérations industrielles et retentir dangereusement sur le rendement du travail.

Or, bien plus que tous les plans précédents, le plan actuel repose sur l'amélioration du rendement et sur le relèvement de la productivité du travail. Le rythme d'accroissement des investissements productifs s'est ralenti. Jusqu'ici, on avait, en règle générale, doublé les sommes à investir d'un quinquennat à l'autre. Cette fois-ci, elles ne seront augmentées que de 67 %. Les plans d'avant guerre furent financés essentiellement, en plus de la compression à outrance du salaire réel des ouvriers et des employés, par la spoliation et l'expropriation des paysans. Les deux plans d'après guerre furent financés par l'accaparement de toutes les richesses des pays annexés d'abord, des pays satellites ensuite. Ces sources sont à présent taries. L'extension du pillage n'étant plus possible, il ne reste plus que les maigres ressources d'une population appauvrie, soumise depuis des lustres à la célèbre « paupérisation absolue », fautive pour l'Occident mais vraie pour l'U.R.S.S.

C'est pourquoi le plan actuel met avec une insistance insolite l'accent sur la mobilisation des « ressources internes » de l'économie. Que des ressources internes inutilisées ou mal utilisées existent en surabondance, le rapport de Boulganine de juillet 1955 le prouve (2). Il nous paraît cependant difficile sinon impossible d'y remédier, car ces tares tiennent au régime lui-même. Il n'y a aucune raison de supposer qu'on réussisse à accomplir jusqu'à 1960 ce à quoi on s'est essayé en vain depuis plus de trente ans. Le scepticisme qui règne à cet égard jusque dans les sphères dirigeantes est attesté par le fait qu'on se propose de n'abaisser cette fois-ci le prix de revient dans l'industrie que de 17 %, alors que le plan précédent avait prescrit une réduction de 25 %.

La baisse du prix de revient et l'accroissement de la productivité doivent être obtenus principalement par une meilleure utilisation des capacités existantes. Pour se faire une idée de l'ampleur de ces capacités jusqu'ici négligées ou mal utilisées, il suffit de méditer les chiffres ci-dessous, contenus dans le plan. Sur les quantités dont la production doit s'accroître jusqu'à 1960, les pourcentages suivants devront être tirés du potentiel d'ores et déjà installé :

Acier	47 %
Fonte	35 %
Laminés	40 %
Nickel	60 %
Charbon	35 %
Vitres	86 %
Turbines hydrauliques	54 %
Transformateurs	64 %
Automobiles	55 %
Tracteurs	69 %
Voitures de chemin de fer.....	89 %
Sucre	63 %

Ces chiffres signifient qu'on a arraché, jusqu'ici, à la population les énormes sommes destinées aux investissements pour les laisser inemployées pour plus de moitié. Ils illustrent le gâchis dans lequel se débat l'industrie soviétique. Elle n'a pu atteindre les résultats dont elle s'enorgueillit que par un gaspillage formidable de matières et de forces humaines. Mais ces forces humaines se feront rares pendant le quinquennat qui s'ouvre : la dénatalité de 1941-1945 fera apparaître les classes creuses dans les usines et sur les champs.

Le plan précédent avait prévu un accroissement du nombre des salariés de l'ordre de 15 % : de 39,2 millions à la fin de 1950 à 45 millions à la fin de 1955. Or, en 1955, on en comptait 47,9 millions, soit près de 3 millions de plus. On n'a réalisé le plan qu'en augmentant la main-d'œuvre prévue de 22 % au lieu des 15 % fixés. Cette fois-ci, on se propose de porter le nombre des salariés à 55 millions, soit 7,1 millions de plus qu'en 1955. Pour des performances bien moindres, on n'avait prévu, voici cinq ans, que 5,8 millions supplémentaires, et il en fallut effectivement 8,7 millions de plus. La pénurie de main-d'œuvre sera le goulot d'étranglement majeur du nouveau plan quinquennal.

LUCIEN LAURAT.

L'amabilité soviétique

Les dirigeants soviétiques ont placé à nouveau le mois de janvier sous le signe de l'amabilité. Boulganine a donné une interview à l'intention des pays d'Amérique latine. Il a adressé deux lettres au Président Eisenhower. Khrouchtchev, lui, a choisi la Grande-Bretagne pour cible, évidemment dans un double but : faire oublier à l'opinion publique britannique les insultes prodiguées contre l'Angleterre lors du voyage qu'il accomplit dans l'Inde et en Birmanie avec Boulganine, et préparer la visite que le tandem soviétique doit faire à Londres au printemps prochain. Car les dirigeants soviétiques ont assez de mépris des démocraties occidentales pour croire qu'ils peuvent injurier la Grande-Bretagne durant le mois de décembre et effacer jusqu'au souvenir de ces injures par une simple déclaration aimable à un journaliste anglais.

Autre manifestation de ce mépris. Selon *The New-York Times*, du 20 janvier, le premier ministre norvégien, Gerhardsen, a rapporté, à son retour de Moscou, qu'il avait interrogé les dirigeants soviétiques sur les conditions qu'éventuellement ils jugeraient acceptables pour la réunification de l'Allemagne. A sa question, ses interlocuteurs se contentèrent de répondre en éclatant de rire.

Cet éclat de rire n'en dit-il pas plus long sur les véritables intentions soviétiques en la matière que d'innombrables notes diplomatiques ?

(2) Voir les nos 142 et 143 de notre Bulletin.

L'activité communiste en Afrique du Sud

(De notre correspondant à Johannesburg)

POUR parer aux menaces communistes qui se développaient dangereusement en Afrique du Sud, le Gouvernement sud-africain fut amené à faire voter, en 1950, une loi interdisant le Parti communiste et réprimant ses activités subversives.

En dépit de l'interdiction légale, l'action communiste s'est poursuivie. L'étiquette a disparu, le mot n'est plus prononcé, mais les communistes d'Afrique du Sud se sont adaptés aux nouvelles conditions de lutte. Leur propagande, comme leur activité, s'exercent surtout parmi la population noire où elle fait d'importants ravages.

Démographiquement, les noirs sont en constante augmentation : selon les statistiques officielles, la Fédération comptait, en 1946, 5.410.000 noirs contre 107.500 blancs; en 1954 6.630.000 contre 220.000.

Cette importante population de couleur offre un terrain favorable à l'agitation des communistes. Fidèles à l'enseignement de Lénine, ils épousent et excitent les revendications propres des noirs, influencent leur action, noyautent leurs organisations, contrôlent leur presse et leur propagande et dirigent leurs manifestations.

La presse

Quand la loi de 1950 sur l'interdiction du communisme fut votée, les journaux communistes furent supprimés. Ce fut le cas notamment du journal *Guardian*.

Mais, privée d'organe de presse, la propagande communiste n'en fut pas arrêtée pour autant. De toute part dans le monde, les journaux communistes furent adressés en Union sud-africaine. Devant l'invasion de littérature communiste venant de l'étranger, le Gouvernement dut prendre des mesures. Chaque mois, il publia une liste des revues ou publications prohibées sur le territoire de l'Afrique du Sud.

Mais une série de stratagèmes permet aux communistes de diffuser néanmoins la littérature parvenue de l'extérieur. Des tracts entrent en Union sud-africaine sous forme d'imprimés commerciaux, ou mêlés à des « papiers d'affaires ». Une grande quantité en parvient par le truchement des missions diplomatiques ou commerciales des pays satellites. D'autres stratagèmes sont utilisés : on notera, parmi les plus ingénieux, la distribution massive de bibles en langue zoulou. Ces bibles, dont l'aspect ne suscite pas la méfiance des autorités, sont en réalité truquées. Aux noms d'Abraham et des autres personnages bibliques sont mêlés ceux de Lénine et de Staline. Toute la bible constitue un amalgame curieux, où l'histoire du Parti communiste est incluse dans les Écritures et où Lénine et Staline sont présentés comme les agents actifs d'un monde meilleur.

La pénétration de la littérature communiste étrangère à l'intérieur de l'Union sud-africaine est clairement illustrée par ce fait : au cours du mois de juillet dernier, on a découvert, chez un certain Sam Kahn, écrivain public de Newlands, une série de journaux communistes parmi lesquels figuraient notamment *Czechoslovak Life*, *China Reconstructs*, *Soviet Union*, *Information Bulletin on Hungarian Trade Unions*, *Newsletter Spotlight on Africa*, *Africa Newsletter*, *Democra-*

tic German Report, *Daily Worker*, etc. Et des cas de ce genre ne sont pas rares.

Outre la presse, les publications ou les tracts communistes venus de l'étranger malgré l'interdiction, les communistes parviennent à influencer l'opinion par une presse de l'intérieur qui ne s'avoue pas communiste pour échapper aux poursuites légales, mais dont toute l'orientation est typiquement communiste.

Le principal journal de ce genre est le *New Age*, imprimé au Cap et destiné aux noirs d'Afrique du Sud. Rien n'illustre mieux son orientation que le relevé des articles d'un numéro. Voici, à titre d'exemple, quelques-uns des articles publiés par *New Age* du 14 juillet 1955 :

— un article stigmatisant le « danger impérialiste »;

— une correspondance d'Helsinki, où se tenait l'Assemblée mondiale pour la Paix, avec le texte intégral du discours de bienvenue de la délégation soviétique;

— une correspondance de Londres violemment hostile à la présence française en Afrique du Nord;

— un poème du poète communiste turc Nazim Hikmet;

— une attaque contre le général Tchang-Kai Tchek;

— une narration de la visite en Russie soviétique et en Chine de deux femmes noires sud-africaines qui, déléguées à Lausanne au Congrès mondial des femmes, ont poursuivi leur voyage au delà du rideau de fer;

— une photo d'un groupe de pionniers noirs (organisation de jeunesse dirigée par l'*African National Congress*) présents au Congrès national des peuples.

D'autres titres sont aussi révélateurs : « *Les Soviets invitent Paul Robeson à jouer Othello* », « *Les athlètes soviétiques sont grands, dit le chef des Jeux Olympiques après avoir visité l'U.R.S.S.* », « *Un plan pour l'intensification de l'espionnage au profit des Etats-Unis* », etc. Arrêtons là cette énumération : elle suffit largement à montrer le caractère communiste de *New Age* (1).

Il existe aussi une revue mensuelle destinée aux noirs dont le caractère crypto-communiste est évident. Il s'agit de *Fighting Talk*. On aura quelque idée de son orientation en parcourant l'un de ses numéros (n° 5 de juillet 1955). Outre un grand nombre d'articles prônant la « libération » des noirs (article d'Alex Pultepple, chef du Parti travailliste d'Afrique du Sud, contre le gouvernement nationaliste), un reportage sur le travail forcé dans la colonie portugaise d'Angola, des louanges au colonel Nasser pour sa lutte contre les « impérialistes » et sa collaboration avec les Soudanais, etc., on discerne clairement la propagande communiste dans un article-commentaire sur le Congrès des peuples, dans la revue

(1) Le numéro du 15 décembre 1955 contient un important appel pour le Front Populaire en France. Tous les thèmes de la propagande communiste y sont largement développés dans le style habituel, y compris l'attaque contre les chefs socialistes et les tentatives de séduction des troupes. Rien, en vérité, ne distingue *New Age* de l'*Humanité*.

de presse indigène d'Afrique du Sud, où le chroniqueur recommande les journaux « combattifs ». La partie littéraire elle-même n'échappe pas à cette orientation générale, puisqu'elle est consacrée à la littérature soviétique contemporaine et comporte un article sur l'œuvre d'Ilya Ehrenbourg.

On notera en outre que la couverture de *Fighting Talk* de juillet 1955 porte la photo d'un crypto-communiste notoire dont nous parlerons plus loin, le R.P. Huddleston.

Les organisations

Plusieurs organisations politiques (blanches ou de couleur) sont ou totalement entre les mains des communistes ou fortement noyautées. Selon une déclaration du brigadier C.L. Rademayer, préfet de police d'Afrique du Sud, deux organisations sont de type communiste nettement caractérisé. Ce sont le *South African Coloured People's Organisation* et le *South African Congress of Democrats*, organisation des intellectuels communistes; mais d'autres organisations connaissent une infiltration communiste importante; c'est le cas notamment de l'*African National Congress* et du *Congrès indien*.

En dehors de ces organisations politiques, un grand nombre de mouvements sont très noyautés. La *Fédération des femmes sud-africaines*, dont le leader est M^{me} Gladys Smith, femme blanche politiquement très proche des communistes, compte de nombreuses militantes communistes; c'est à cette fédération qu'appartient M^{me} Dora Tamana, qui fut déléguée noire au Congrès national des mères tenu à Lausanne le 7 juillet 1955.

Sur le plan des étudiants, les communistes ont mis la main sur l'une des deux organisations d'Afrique du Sud : la N.U.S.A.S. (*National Union of South Africa Students*). En revanche, ils n'ont pu noyauter l'*Afrikaanse Studente Bond* (Union des étudiants sud-africains) composée d'étudiants boers nationalistes très anticommunistes. La N.U.S.A.S. fait partie de l'*Union internationale des étudiants* et émet la prétention d'y représenter la totalité des étudiants sud-africains puisque l'*Afrikaanse Studente Bond* n'adhère pas à l'U.I.E. La N.U.S.A.S. est si typiquement d'obédience communiste que, lors de la cinquième conférence de l'*Union internationale des étudiants* qui s'est tenue à Birmingham le 5 juillet 1955, le Gouvernement sud-africain a dû refuser le visa d'aller et retour à M. Sidney Katz, son vice-président, délégué de cette organisation à la conférence internationale.

L'importance que les communistes accordent à l'Enfance et à la Jeunesse se manifeste encore par d'autres faits. L'*African National Congress* désirant boycotter les écoles gouvernementales pour les noirs a, en effet, au cours de l'année, créé l'*African Education Movement*, dont les « culturels clubs » se proposent de se substituer aux écoles gouvernementales. M. Verwoerd, ministre sud-africain des Affaires indigènes, a refusé de reconnaître cette nouvelle initiative d'inspiration communiste pour l'enseignement privé. Mais la lutte se poursuit au sein de l'*African National Congress* pour soustraire les enfants noirs à l'enseignement officiel et tenter de les endoctriner.

On aura quelque idée de l'influence déjà exercée sur la jeunesse par l'exemple suivant : en septembre 1955, en infraction au *Bantu Education Act* (loi qui régit l'éducation des noirs en Afrique du Sud), et en contradiction avec l'opposition de M. Verwoerd à la création des « culturels clubs », le Congrès national africain avait organisé à Benoni un « cultural club » dirigé par les communistes pour l'instruction d'étu-

dants noirs. La police ayant repéré le local vint arrêter l'instituteur communiste Matime. Mais les élèves, se solidarisant avec l'instituteur, firent obstruction et demandèrent à être arrêtés eux aussi : on arrêta tout le monde. Le tribunal de Benoni, réservant pour un jugement ultérieur le cas de l'instituteur Matime, acquitta les dix-sept étudiants (garçons et filles) qui s'étaient solidarisés avec celui-ci. En sortant du tribunal, les étudiants se livrèrent à des manifestations, saluant du poing levé à la manière communiste.

Les syndicats sont, d'autre part, l'objet d'une pénétration communiste très importante. Il existe également une *Association pour la paix et l'amitié avec l'U.R.S.S.* dont s'occupe le R.P. Thompson.

Agitation et propagande

Les organisations communistes et crypto-communistes d'Afrique du Sud se manifestent, comme dans les autres pays, par de nombreuses activités d'agitation et de propagande : réunions, meetings, manifestations, délégations, protestations, collectes de signatures, etc.

a) GRAFFITI.

Fréquemment, la police doit intervenir pour mettre fin à des campagnes de propagande par graffiti. Récemment, à Pretoria, des noirs, sur des consignes du P.C., ont même pénétré la nuit dans le quartier gouvernemental et ont griffonné sur les murs des bâtiments officiels des slogans communistes. A Johannesburg, ces slogans furent peints sur les murs de l'hôtel de ville. Sur les bâtiments de la Compagnie anglo-américaine, des équipes de badigeonneurs avaient inscrits : « *Ami, go home !* » (« Ami » est l'abréviation désignant les Américains) et « *American capitalists* ». L'activité des « *sign-writers* » a été si intense à l'époque que la police de Johannesburg dut demander aux gardes du service de nuit de redoubler de vigilance.

b) MANIFESTATIONS.

Au cours de l'été dernier, lors de la visite à Ermelo de M. Strydom, président du Gouvernement sud-africain, des noirs de la ville organisèrent une manifestation contre le leader nationaliste. Au-dessus des têtes des manifestants, on pouvait voir des pancartes où étaient inscrits les slogans : « *En avant pour la liberté* » et « *En avant pour le Congrès des peuples* ».

Au mois d'octobre, les organisations féminines pro-communistes du Transvaal préparèrent une « marche des femmes » sur le « Building » de l'Union de Pretoria, siège du Gouvernement, dans le but d'impressionner les ministres des Affaires indigènes, de l'Intérieur et du Travail pour les obliger à recevoir une délégation des femmes. L'inspiration communiste de ce mouvement ne peut faire de doute si l'on sait que le comité d'action de cette manifestation ne comprend que des femmes connues pour leur activité communiste ou pro-communiste. Nous les citerons d'après *New Age* du 13 octobre 1955 :

M^{me} Lilian Ngoyi, présidente de la Ligue des femmes du Congrès national africain (qui a fait un voyage en U.R.S.S. et en Chine).

M^{me} Rahima Moosa, membre du Comité d'action du Congrès national indien pour le Transvaal et du Bureau exécutif de la fédération des femmes sud-africaines.

M^{lle} Sophia William, membre du Comité exécutif de l'organisation des peuples de couleur.

M^{lle} Bertha Masahaba, membre du Comité exécutif de la Ligue des femmes du Congrès national africain et secrétaire de cette organisation

à Germinston (ville industrielle près de Johannesburg).

M^{me} Helen Josphe (seule femme blanche de cette fédération), secrétaire de la Fédération des femmes sud-africaines pour le Transvaal et membre du Bureau exécutif national du Congrès des démocrates.

c) DÉLÉGATIONS.

Comme en Europe, les communistes organisent en Afrique du Sud des délégations auprès des personnalités politiques et officielles. Le 21 octobre 1955, une délégation du « Peuple africain » s'est rendue au Consulat de France au Cap pour protester contre les « atrocités » françaises au Maroc. La délégation était dirigée par Len-Lee-Warden, député progressiste blanc connu comme communiste camouflé et organisateur du communisme noir en Afrique du Sud, président du Congrès des démocrates. Des personnalités progressistes l'accompagnaient, parmi lesquelles : John Mtini, président de la section du Cap du Congrès national africain, A. Sibeko, représentant du Congrès des Trade-Unions sud-africains. Le consul de France refusa de recevoir la délégation, mais accorda un entretien à son chef, M. Lee Warden, qui lui remit le texte d'une protestation : ...« *Notre peuple africain, lisait-on entre autres, proteste contre le massacre de ses frères et sœurs en Afrique du Nord par votre gouvernement... Nous demandons la cessation immédiate des hostilités et l'établissement de négociations pacifiques avec les représentants du peuple pour réaliser leur demande d'autonomie et d'indépendance, ce qui est un droit héréditaire...* »

d) MEETINGS, RESOLUTIONS.

Toutes les organisations dirigées par les communistes se manifestent par de nombreuses réunions, meetings et résolutions dans lesquels, sous couvert de défense des droits et libertés des noirs, les communistes apparaissent toujours au premier plan.

La police sud-africaine ayant procédé à un vaste coup de filet dans les organisations communistes le 27 septembre 1955, on a enregistré une recrudescence des réunions de ces organisations.

L'*Organisation des peuples de couleur d'Afrique du Sud* a tenu au Cap un grand meeting. D'autres ont eu lieu à Ermelo, Sophiatown, Durban, etc., à la suite desquels des résolutions de protestation ont été publiées par le Congrès des Trade-Unions, l'Union des ouvriers de l'alimentation, la Fédération des femmes sud-africaines, l'Association pour la paix et l'amitié avec l'U.R.S.S. du R.P. Thompson, etc. Quant au Congrès des démocrates, il s'est livré, dans les rues du Cap, à une vaste distribution de plus de 10.000 tracts de protestation.

e) COLLECTES DE SIGNATURES.

Selon la technique communiste, les protestations revêtent la forme de collectes de signatures. A la suite de l'opération de police du 27 septembre 1955, l'une d'elles a été lancée par le journal *New Age*, dont la parution n'a été en rien dérangée par les perquisitions qui s'ensuivirent. *New Age* du 6 octobre demandait à ses lecteurs de prendre une part active à la « *collecte d'un million de signatures pour répondre à l'Etat policier* ».

f) AUTRES ACTIVITES.

L'activité communiste en Afrique du Sud s'est surtout manifestée jusqu'ici par le noyautage des

organisations politiques et professionnelles, par l'encadrement de la jeunesse noire, par l'agitation et la propagande sous toutes les formes ci-dessus énumérées. En revanche, on n'a pas trouvé trace d'activité terroriste caractérisée. Il y a lieu de signaler toutefois un indice assez significatif : le 28 septembre 1955, lendemain de l'opération contre les communistes, la police de Pretoria était avisée par le directeur du marché municipal qu'un gros paquet contenant de la dynamite avait été trouvé dans une poubelle. Selon *The Star* de Johannesburg (19 octobre) qui relate le fait, on pense que ce paquet avait été abandonné par une personne qui craignait une visite policière.

Le Congrès des peuples

Une mention particulière doit être faite du Congrès des peuples qui s'est tenu à Johannesburg le 26 juin 1955.

Malgré son caractère d'hostilité ouverte au gouvernement et le rôle important joué par les communistes dans l'organisation de ce congrès, les autorités sud-africaines n'ont pas interdit la manifestation. Placé sous les auspices du Congrès national africain, du Congrès indien sud-africain, de l'Organisation sud-africaine des peuples de couleur et du Congrès des démocrates sud-africains, le Congrès des peuples groupe environ 3.000 représentants d'organisations politiques et sociales des noirs, des Hindous et de colouredmen, ainsi qu'une centaine de délégués des organisations politiques des blancs qui appuient la cause des hommes de couleur.

Pendant les deux journées du congrès, discours et résolutions se succédèrent attaquant le gouvernement et le capitalisme et dénonçant l'exploitation et la misère de nombreux noirs en Afrique. Une foule de délégués enthousiastes entonna le cri d'« Africa », signe de ralliement des nationalistes indigènes qui réclament « *l'Afrique aux Africains* ». Puis les délégués entonnèrent le « *Mayibuye* » en langue zoulou (« un jour viendra... »).

L'influence et l'action des communistes dans ce congrès furent capitales ; ce sont eux qui organisèrent tout, réglèrent le déroulement, guidèrent les débats et suscitèrent les résolutions finales. De l'extérieur, de nombreuses personnalités communistes adressèrent des messages de sympathie, notamment Chou En Lai, Paul Robeson, le chanteur noir américain, Janet Jagan, secrétaire de l'extrême gauche du parti progressiste du peuple de Guyane britannique.

Délégations et voyages dans les pays communistes

Officiellement, le gouvernement interdit à ses citoyens les visites en pays communistes. Pourtant, plusieurs communistes ont enfreint cette interdiction sans être victimes de sanctions. Le cas le plus retentissant fut celui de deux femmes noires d'Afrique du Sud qui réussirent à faire un long pèlerinage dans les pays communistes. Il s'agit de M^{me} Dora Tamana, secrétaire générale de la Fédération des femmes sud-africaines et de M^{me} Lilian Ngoyi, de la même organisation. Elles avaient été désignées, au mois de mars 1955, pour être déléguées au Congrès mondial des mères du 7 juillet à Lausanne. Munies des passeports nécessaires pour se rendre en Grande-Bretagne et en Suisse, on ne soupçonnait pas qu'elles eussent l'idée de se rendre en Union soviétique. On sait que le Gouvernement sud-africain n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'U.R.S.S. et qu'il n'est représenté à Moscou qu'en tant que

membre du Commonwealth britannique et par l'ambassade de Grande-Bretagne. Mais comme les citoyens avaient alors le droit (supprimé par décret du 1^{er} juillet 1955) de posséder le double passeport — britannique et sud-africain — rien n'était plus facile que d'utiliser le passeport sud-africain pour sortir et rentrer dans leur pays... et le passeport britannique pour se rendre en Union soviétique, n'importe quel consulat britannique délivrant le visa pour l'U.R.S.S. C'est ce que firent M^{mes} Tamana et Ngoyi. Elles allèrent à Londres et, de là, partirent à Berlin, au Congrès de la Fédération des femmes démocratiques. Après Berlin, les deux femmes noires visitèrent l'Allemagne orientale, puis, prises en mains par les organisations communistes, partirent pour la Chine. Là, elles se séparèrent : M^{me} Ngoyi rentra en Europe, à Lausanne, tandis que M^{me} Tamana poursuivait son pèlerinage en Mongolie, puis en Russie. De là, elle regagna Berlin, puis Londres, et retourna enfin dans sa petite ville de Blouflei, en Afrique du Sud. Elle ne fut nullement inquiétée à son retour, mais son cas d'infraction aux prescriptions gouvernementales fut à l'origine de la décision prise au sujet de la double nationalité.

Fellow Travellers

L'Afrique du Sud connaît aussi les « fellow travellers » (Compagnons de route du Parti communiste) qui ne sont pas affiliés aux organisations soviétiques internationales et ne reçoivent de Moscou aucune directive, mais dont tout le comportement, toute l'activité politique, cautionnent et favorisent les desseins du communisme.

Le plus notable, en Afrique du Sud, est le R.P. Trevor Huddleston, connu pour ses affinités avec le Congrès national africain. Ecrivain de gauche, il collabore à la presse crypto-communiste d'Afrique du Sud et a participé au Congrès des peuples de Johannesburg ainsi qu'à différents meetings organisés par les communistes.

Le journal *The Star* (de Johannesburg, 24 octobre) signalait toutefois que « *le R.P. Trevor Huddleston ne séjournera désormais plus très longtemps en Afrique du Sud, car il vient d'être rappelé en Angleterre par ses supérieurs. Au début de 1956, il doit quitter le pays pour aller faire une tournée de conférences aux Etats-Unis et occuper ensuite son nouveau poste de maître des novices de la Communauté de la Résurrection à Mirfield, au Yorkshire* ».

Les communistes, qui sentent de quel allié ils vont être privés, ont, sitôt la nouvelle connue, publié la photo du R.P. Huddleston dans *New Age* (27 octobre) et lui ont consacré un article élogieux où ils manifestent leur regret de voir s'éloigner du pays un collaborateur aussi précieux. Mais le R.P. Huddleston a fait école. Un autre révérend père, D.C. Thompson, a fondé un cours d'été à Johannesburg, une *Association pour la paix et l'amitié avec l'Union soviétique*, et a publié, sous forme de tract, le 16 septembre dernier, une profession de foi tout à fait dans la ligne communiste.

Parmi les autres « fellow travellers » de toute origine, le cas du docteur Friedman mérite de retenir l'attention : il illustre bien la façon dont les communistes soutiennent tous ceux qui peuvent leur être de quelque utilité.

Membre de l'*United Party* (parti d'opposition de type bourgeois et anglophile), le docteur Friedman, député de Hillbrow (un quartier de Johannesburg) était connu pour ses sympathies à l'égard des progressistes et de la colonie indienne d'Afrique du Sud. Ayant fait preuve d'indiscipline envers son parti lors d'un vote au Parle-

ment, il avait été rappelé à l'ordre par le chef du parti. Sûr de soi, il avait renoncé à son siège de député, et demandé une nouvelle élection à Hillbrow. Il fut exclu de son parti, et il se représenta comme indépendant. On vit alors toutes les organisations communistes et crypto-communistes faire ouvertement campagne en sa faveur, le présentant comme le leader possible d'un front populaire. En dépit — ou à cause — de ce soutien communiste trop marqué, le docteur Friedman fut battu. Il n'en reste pas moins, hors du Parlement, une des personnalités sur lesquelles les organisations crypto-communistes misent le plus.

Les consulats soviétiques fermés

Le redoublement de l'action soviétique en Afrique a incité le gouvernement à supprimer les consulats soviétiques, notamment le consulat du Cap, ouvert en 1944, pour les besoins de la flotte soviétique, et celui de Pretoria, pour les problèmes posés par les ventes de laine à l'U.R.S.S.

Annoncée le 1^{er} février, à la Chambre, par le ministre des Affaires étrangères, cette décision fut ainsi motivée :

1° Ingérence systématique des consulats dans la politique intérieure de l'Union par le soutien des Bantous et des Indiens.

2° Utilisation systématique des consulats pour acheminer des correspondances subversives avec Moscou, et pour diffuser de la propagande communiste chez les Bantous, et jusqu'au Congo belge.

3° Attaques de Radio-Moscou contre la politique du gouvernement sud-africain, et appel à la révolte (notamment émission du 23 décembre 1955). [Notons au passage que les Sud-Africains sont plus courageux que nous envers les pays qui nous diffament à la radio.]

Dès que cette décision fut connue, la presse crypto-communiste, ou la presse libérale noyautée par les communistes, comme *The Rand Daily Mail* ou *The Star*, protesta. Les organisations pro-communistes, comme l'*Association sud-africaine pour la paix et l'amitié avec l'U.R.S.S.*, entrèrent en branle, dénonçant la menace pour « la paix mondiale » que constituerait une telle mesure!

Les fellow-travellers, comme ils l'auraient fait à Paris, firent connaître leur indignation, cependant que M. Vassili Dojdalev, consul d'U.R.S.S., n'hésitait pas à regretter un geste qui intervenait au moment où « les relations entre les deux pays étaient considérées comme améliorées ».

Le gouvernement du Cap ne se laissa pas impressionner. Profondément convaincus de la grave menace qui pèse sur l'Afrique (et dont M. Erasmus, ministre de la Défense nationale avait longuement parlé dans un discours à la Chambre, le 27 janvier, pour annoncer l'accord militaire conclu avec la Grande-Bretagne), les Sud-Africains prennent les premières mesures de défense active contre le communisme soviétique. Il y a lieu de s'en féliciter, et l'on voudrait espérer que les autres puissances africaines suivront cet exemple.

D.R. ATCHIMOVITCH,

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

A PROPOS DE « LA RÉVOLUTION ET LES FÉTICHES »**Pierre Hervé ou le faux rebelle**

Le dernier ouvrage de Pierre Hervé, *La révolution et les fétiches*, suscite un certain bruit, particulièrement dans les milieux de l'intelligentsia de gauche, celle qui gravite autour de *Libération*, de *France Observateur* et de *l'Express*. Et l'intérêt qu'il éveille provient tout à la fois des critiques qu'il exprime contre la direction du parti communiste et de la personnalité de l'auteur.

Secrétaire général avant-guerre de l'Union fédérale des étudiants (communiste), tout paraissait promettre à Pierre Hervé une carrière brillante dans les rangs du parti communiste. Au lendemain de la Libération, il était en effet rédacteur en chef de *l'Humanité* et directeur de l'hebdomadaire *Action*. A des dons incontestables de polémiste, il joignait de sérieuses qualités d'orateur et son élection comme député du Finistère faisait prévoir qu'il serait un des principaux débaters du groupe communiste à l'Assemblée. Et puis, soudain, ce fut l'éclipse. Hervé perdait son poste de rédacteur en chef de *l'Humanité* et donnait sa démission de l'Assemblée. C'étaient là les signes évidents d'une disgrâce dont les motifs n'ont jamais été très bien éclaircis. Il semble que son tempérament de polémiste se soit assez mal accordé de la ligne stricte que le parti exige de ses serviteurs. Vaillant-Couturier, avant-guerre, connu des ennuis identiques. Il se peut aussi que le parti lui ait fait grief des liens qu'il entretenait avec d'anciens camarades de la résistance non communistes et que les farouches moralistes de la rue de Châteaudun aient jugé suspecte sa fréquentation assidue des milieux de Saint-Germain-des-Prés.

Quelles qu'aient été les causes de la défaveur dont il était l'objet, celle-ci ne se relâcha pas et Hervé ne joua que des rôles de plus en plus effacés. Un moment, il continua à collaborer au journal *Action* que dirigeait désormais Yves Farge ; mais on sait que cet hebdomadaire — organe des Combattants de la paix, fut sabordé par les dirigeants communistes précisément parce qu'il offrait, au moins virtuellement, une plateforme aux « déviationnistes ». Hervé collabora encore épisodiquement à *Ce Soir*, à la *Nouvelle Critique*, et fut confiné dans les tâches obscures de propagandiste du parti.

Un beau jour, Hervé se rappela qu'il était professeur agrégé de philosophie, en disponibilité. Il demanda à être réintégré dans l'enseignement, et quelque temps plus tard il publiait *La révolution et les fétiches*, livre que des journaux comme *France Observateur* ou *l'Express* ont salué comme un vigoureux réquisitoire contre les méthodes sectaires qu'impose à ses militants, et plus particulièrement aux intellectuels, la direction du parti communiste.

Le fétichisme du P.C.

Réquisitoire ? On peut avoir cette impression à la lecture des fragments de *La révolution et les fétiches* publiés par *France Observateur*. Hervé y fait le procès du sectarisme intransigeant qui contraignit les intellectuels communistes, au nom de la discipline du parti, à s'agenouiller sans réserves devant les noms vénérés de Lyssenko, de Pavlov et de Popov, à proclamer qu'il y avait

deux sciences — une science bourgeoise et une science prolétarienne, à se pâmer devant les pires navets de la peinture soviétique ; à faire un sort au moindre ouvrage littéraire qui portait l'estampille « made in U.R.S.S. ».

Il dénonce également les erreurs communistes au moment de l'affaire Tito, erreurs qu'il avait d'ailleurs, pour sa part, contribué à aggraver en publiant dans la *Nouvelle critique* un lourd pen-sum sur « Tito et Trotsky » (par modestie, sans doute, il omet de rappeler cet exploit).

Cette dénonciation de la tyrannie du parti dans le domaine des sciences et des arts s'accompagne d'une critique de l'ouvriérisme, qui rejoint, au moins sur un point, celle de Lecœur : « Ceux qui forment l'appareil du parti cessent — dit Hervé — d'être des ouvriers. » Il les définit comme des intellectuels, ce qui est de sa part un abus de langage qu'il croit justifier par une déclaration de Staline — « Je suis un intellectuel » — qui est, elle, un abus de confiance.

Enfin, on trouve dans *La révolution et les fétiches* l'esquisse d'une justification du réformisme, réformisme dont Hervé affirme qu'il n'est pas incompatible avec la théorie marxiste-léniniste.

Lorsqu'on prend connaissance de ces fragments détachés de l'ouvrage d'Hervé, on peut croire effectivement qu'ils représentent l'effort authentique d'un intellectuel pour rejeter le sectarisme et pour soumettre à la libre critique les idées reçues dans le parti communiste.

L'optique change quand on les replace dans leur vraie perspective, c'est-à-dire dans leur contexte. On s'aperçoit alors que l'entreprise d'Hervé se développe sous le signe du paradoxe et de l'équivoque. *Hervé combat les fétiches, mais dans le respect des idoles.*

D'abord, il y a la méthode. *La révolution et les fétiches* se présente comme un texte, compact plutôt que dense, hérissé de citations empruntées aux « bonnes sources » : Marx, Engels, Lénine, Staline. Sans doute ne ferait-on pas grief à Pierre Hervé, pour faire le procès du fétichisme, de se référer à la méthode d'analyse marxiste. Ni Marx ni Lénine n'auraient admis le sectarisme insensé qui caractérise aujourd'hui l'idéologie communiste. Mais il est visible que, lorsque Hervé cite Marx et Lénine, c'est pour s'entourer de précautions. Il veut démontrer qu'il est dans le droit fil d'une stricte orthodoxie et que les autorités sont pour lui. Il puise dans les textes comme dans un arsenal. Guy Besse fait de même, dans sa réponse à Pierre Hervé, publiée dans *l'Humanité*. Il assène à son ancien camarade une citation massue de Lénine qui le voue au « marais opportuniste ».

Vraisemblablement, ce petit jeu se prolongera dans les mois qui viennent et on se bombardera de part et d'autre à grands renforts de citations. Sans résultats.

Ce n'est, à vrai dire, qu'un aspect secondaire. Le vrai paradoxe du livre de Pierre Hervé c'est qu'il s'élève contre le sectarisme du parti communiste français au nom d'un attachement inconditionnel à la pensée soviétique. Si la direction du parti communiste français est sectaire, c'est parce qu'elle est infidèle à l'enseignement de Staline et de ses successeurs. Du coup, c'est Pierre

Hervé qui est dans la ligne, et la direction du Parti Communiste français qui est hérétique. Ce défi à la logique repose sur une triple fraude qui porte à la fois, sur la personne de Staline, sur les « changements » intervenus en U.R.S.S. depuis sa mort et sur la dépendance du Parti Communiste français à l'égard des dirigeants soviétiques.

Staline selon Pierre Hervé

A l'aide de quelques citations soigneusement sélectionnées, Hervé maquille Staline en champion du libéralisme. C'est ce qu'on appelle en histoire renouveler le sujet. En suivant Pierre Hervé dans sa démonstration, le lecteur va de surprise en émerveillement. Il découvre que Staline était, lui aussi, contre les fétiches. N'a-t-il pas écrit : « *La science est précisément science parce qu'elle ne respecte pas les fétiches.* » ? Il apprend que Staline s'élevait contre les chefs qui se croient infaillibles ; qu'il ne « *parlait ni de haine ni de vengeance* », et qu'il critiquait les dirigeants tracassiers « *qui perdent des semaines et des mois à chercher noise à un adversaire de fraction, à fouiller dans sa vie personnelle, pour y trouver quelque fait compromettant, et, au cas où on ne réussit pas à en trouver, à inventer quelque faux bruit.* »

Ce Staline paternel et tolérant, dont Pierre Hervé fait surgir des textes l'image débonnaire, n'a évidemment que peu de rapports avec celui dont l'histoire nous a légué la figure. Avec l'homme qui imposait le culte de Lyssenko, qui, avec une autorité omnisciente, régénait l'histoire, la philosophie, les arts, les lettres, qu'un concert d'adulations très fétichistes encensait, et qui expédiait ceux qui avait cessé de lui plaire dans les caves de la Loubianka.

Mais Pierre Hervé, apparemment, n'a jamais entendu parler des exploits de ce personnage. De ses faits et gestes, il ne retient rien ; seuls quelques textes l'intéressent.

Qu'il y ait eu certains excès sous le règne stalinien, Hervé consent à l'admettre. Il y eut en particulier cette malheureuse affaire Tito. Mais le coupable est connu : Béria. Hervé adopte ainsi la dernière interprétation de l'histoire fournie par les actuels dirigeants du Kremlin.

Ceux-ci n'ont évidemment rien à se reprocher. N'ont-ils pas rétabli la direction collective, prôné la critique d'en bas, le respect de l'indépendance de la justice, l'émulation entre les écoles scientifiques diverses et les différents courants littéraires, etc. ? Et Pierre Hervé s'étonne que les publications communistes fassent si peu de chose pour faire connaître les discussions en Union Soviétique, comme si on craignait que ces discussions ne troublent la sérénité des croyants. Alors que dans le premier cas on faisait de la surenchère, et qu'au nom de la solidarité avec l'Union soviétique on conviait les intellectuels au *Credo quia absurdum...* dans le second cas on mentionne sommairement les « thèmes nouveaux » (p. 113-114).

Un procès truqué

On voit les étranges limites du procès qu'instruit Pierre Hervé contre le fétichisme du parti communiste français. Ce fétichisme, selon lui, a atteint son point culminant à l'époque où la direction du parti imposait aux intellectuels le respect de Lyssenko, Pavlov, etc. C'était du vivant de Staline, mais celui-ci — (voir citations) n'y était pour rien. Si en Union soviétique quelques déviations regrettables se sont produites, il faut en chercher les responsabilités du côté d'un quelconque Béria. Et, alors qu'aujourd'hui les diri-

geants soviétiques prônent la liberté de critique, la direction du Parti communiste français rechigne à suivre cet exemple. Elle est en retard d'une étape. La singulière dialectique hervéiste réussit donc cet exploit d'intégrer à la fois Staline et la nouvelle équipe dirigeante soviétique. En face de l'un comme de l'autre, le Parti communiste français reste coupable. Coupable du temps de Staline d'avoir fait montre d'un zèle excessif, coupable du temps de ses successeurs, d'en témoigner trop peu.

Pareille dénonciation du fétichisme repose sur une imposture. Il y a en effet un aspect essentiel de la question que Pierre Hervé laisse dans l'ombre. D'où vient la dégénérescence idéologique du Parti communiste français, qui ne peut être tenue pour un accident ? Sur ce point essentiel, Hervé est d'une discrétion remarquable. Il indique bien que cette dégénérescence est engendrée par la formation d'une certaine bureaucratie. Mais on croit discerner que, selon Hervé, cette bureaucratie favoriserait le sectarisme parce qu'elle est soumise à la pression de l'entourage capitaliste. Comme la classe ouvrière, explique Hervé, n'est pas absolument homogène, il est inévitable que l'idéologie bourgeoise la pénètre. Et il ajoute : « *N'exerce-t-elle pas une pression telle qu'elle a même contraint le marxisme à se présenter comme une de ses variétés et à ne se défendre qu'en se défigurant. Dans les conversations et les articles de journaux et de revues, les discussions politiques et les controverses de tous ordres, on voit apparaître un marxisme au rabais qui propose ses fétiches. Peut-on s'incliner en esprit devant ces « pétrifications » idéologiques sans trahir la méthode scientifique pour se consacrer aux exercices de piété ?* » (p. 54).

Par conséquent, si nous suivons le raisonnement d'Hervé, le fétichisme cultivé par la bureaucratie communiste française serait un effet, une conséquence, de la pression qu'exerce sur la classe ouvrière l'idéologie bourgeoise. Ce pseudo-marxisme tourne à la galéjade.

Il n'est pas très difficile de répondre à Hervé qu'il se donne beaucoup de mal pour expliquer un phénomène dont la cause est pourtant évidente. Il n'y a pas besoin d'être marxiste pour comprendre que la bureaucratie du parti communiste français n'est que le reflet de la bureaucratie soviétique. Quand Aragon, quand tous les petits Kanapa de la *Nouvelle critique* tressaient des couronnes à Lyssenko, c'est parce que les thèses de celui-ci avaient reçu de l'Etat soviétique, c'est-à-dire à l'époque, de Staline, l'estampille du dogme. Hervé a raison d'écrire que « *les pommes de Mitchourine sont jointes aux chiens de Pavlov dans une imagerie enfantine devant laquelle on doit se signer* » (p. 109). Mais où a commencé cette idolâtrie sinon en Russie soviétique ?

La soumission absolue aux directives venues d'Union soviétique explique dès lors que dans le Parti communiste on ne fasse preuve que d'un zèle médiocre pour la diffusion des idées venues récemment d'U.R.S.S., ce que Hervé déplore, comme nous l'avons vu plus haut. Disons d'abord que, pour les besoins de sa cause, il truque les données du problème. Il n'y a pas, en U.R.S.S., comme il tente de le faire croire, de restauration de la liberté de critique, mais simplement un certain relâchement du dogmatisme. Ce relâchement s'est manifesté selon les cas dans des proportions inégales. Il a été surtout sensible dans le domaine des sciences, où, par exemple, les adversaires de Lyssenko ont eu droit à la parole, et où on a admis que les savants des pays capitalistes n'étaient pas tout à fait aussi ignorants qu'on le pensait jusqu'alors. Il a été beaucoup moins net en littérature, et il faut rappeler à Hervé que le roman d'Ehrenbourg, *Le Délégé*, a

été l'objet de sévères critiques. Il est pratiquement nul en peinture et en sculpture.

Si la direction du Parti communiste français n'invite pas les intellectuels à une large confrontation telle que la souhaite Hervé c'est parce qu'elle est le reflet des hésitations qui se manifestent en Union soviétique dans ce domaine. Elle discerne très bien que le retour à la liberté de discussion en régime soviétique est un phénomène embryonnaire qui ne s'est traduit jusqu'ici que par des balbutiements. Du temps de Staline, les choses étaient très simples : il existait une unité de direction, et l'on savait très bien à Paris qui détenait le pouvoir à Moscou. La direction collective complique les choses : les rapports au sommet de l'appareil soviétique sont moins nettement définis, et il est probable que l'expression « direction collective » camoufle un certain nombre de divergences qui ont leurs répercussions dans le domaine idéologique.

Ce qui manque aux dirigeants du parti communiste français à l'heure actuelle, c'est la transmission de signaux auxquels on ne risque pas de se tromper. Quand Staline commandait : « Encensez Lyssenko ! » c'était parfaitement clair. Et l'exécution suivait immédiatement la communication de cet ordre. Quand les nouveaux dirigeants soviétiques ont fait savoir qu'il convenait de rendre à Tito son titre de maréchal, cette consigne ne souffrait pas davantage de discussion, et elle a été appliquée sur le champ. Mais quand il s'agit de faire le point en matière de science, de philosophie, la situation est beaucoup plus confuse et les messages venus de Moscou manquent de clarté. La direction du Parti communiste français, qui a l'expérience des vieux serviteurs, fait preuve de réserve et se montre, en cette matière, plus prudente qu'Hervé.

Une manœuvre vouée à l'échec

Il reste à expliquer pourquoi Hervé a adopté une méthode de discussion qui consiste à mettre en cause le sectarisme du parti communiste, tout en couvrant l'Union soviétique de louanges, c'est-à-dire à révéler les faits sans remonter aux causes.

Première hypothèse : Hervé croit sincèrement ce qu'il écrit. Dès lors, son cas est affligeant, et relève du constat plutôt que de la critique.

Mais il est plus vraisemblable de penser qu'Hervé a agi par tactique. Son livre est tout entier conçu comme une opération menée à partir d'une fidélité inconditionnelle à l'U.R.S.S. contre une direction du Parti communiste hérétique. Tout se passe comme si Hervé avait cru discerner chez les dirigeants soviétiques une évolution que la bureaucratie communiste française n'aurait pas encore perçue. Il prendrait donc les devants. L'inconvénient de cette spéculation hasardeuse, c'est que de toutes manières Khrouchtchev et Boulganine se soucient comme d'une guigne des pseudo-habilités de Pierre Hervé, et que lorsque celui-ci sera exclu, il n'aura pas le droit à une phrase de condoléances dans la *Pravda*. Il se trouvera alors dans la situation burlesque du renégat qui se veut orthodoxe, et qui est plus catholique que le Pape soviétique.

En définitive, la lutte qu'Hervé a entreprise contre les fétiches est négative. Elle prétend dénoncer la dégénérescence idéologique du seul parti communiste français, sans voir que celle-ci a été amorcée en Union soviétique. Elle entretient la confusion; elle perpétue les équivoques.

Équivoques qui ne portent pas seulement sur les idées défendues dans *La révolution et les fétiches* mais sur la personne de Pierre Hervé. Dans l'*Express* du 23 janvier M. Thomas Lenoir risque cette hypothèse que les violentes polémiques

de Pierre Hervé à l'égard de la gauche non communiste, au lendemain de la Libération, étaient peut-être de sa part une tentative désespérée de maintenir un dialogue. Admettons. Donc, quand Pierre Hervé, dans *Action* (5 nov. 1947) traitait Sartre de « galopin » et de « bouffon de Ramadier », il aurait simplement voulu dire : « Causons ». Ces injures n'auraient été que des clin d'œil complices ? Situation douloureuse, comme on le voit, pour celui qui, contre sa volonté, profère des outrages, mais non moins délicate pour qui les subit. Car il lui faut beaucoup de perspicacité pour comprendre que « galopin » est tendrement amical et « voyou capitaliste » délibérément injurieux. Et M. Mendès-France aura dû faire appel à toute sa subtilité pour faire un tri judicieux dans les huées qui l'accueillirent au Parc des Expositions.

Hervé justifie aujourd'hui, avec Khrouchtchev, la politique de Tito, et déplore l'affaire des blouses blanches. Mais, en son temps, il stigmatisa Tito et ses complices dans la *Nouvelle critique* et dénonça les traîtres sionistes dans les colonnes de *Ce Soir*. Il écrivait contre son gré ? Soit. Il a appliqué une consigne qu'au fond de son cœur il réprouvait de toutes ses forces ? C'est possible.

Aujourd'hui Hervé lève l'étendard de la révolte contre les fétiches, mais c'est encore pour un combat truqué. Vraisemblablement, il ne pense pas du tout ce qu'il écrit. Il appuie sa démonstration de tout un attirail tactique, de ruses, de précautions, de masques, de fraudes.

Derrière tous ces Hervé successifs qui tous jouent un rôle, obéissent à des consignes — (la discipline du parti) ou à des mobiles plus ou moins astucieux (ses intentions présentes) où est donc le Hervé véritable, celui qui s'exprimerait sans fard, sans réticence, sans aucun respect pour les fétiches d'où qu'ils viennent ? On ne sait. Comment dans ces conditions songer à établir un dialogue avec lui ?

Libre à *France Observateur*, à M. Hubert Juin de *Combat*, à M. Lenoir de l'*Express*, d'accueillir Pierre Hervé comme un enfant prodige, de lui tresser des couronnes, de déclarer qu'il a bien mérité de la pensée progressiste, pour ses exercices d'acrobatie idéologique qui consistent à lâcher d'une main les basques d'Aragon et de Thorez pour se raccrocher de l'autre, avec le désespoir d'un noyé, à celles de Khrouchtchev. Pour nous, nous le renverrons dos à dos avec Guy Besse. Leur confrontation, c'est le match nul de l'imposture et de la mauvaise foi.

ROLAND VARAIGNE.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Deux reportages sur la Chine

Les voyages « à la Chine » sont à la mode. Cela nous vaut d'abondants « témoignages » — dont la valeur, le plus souvent, est voisine de zéro. On en aura quelque idée d'après l'analyse que nous donnerons des articles qu'a publiés, retour de Pékin (à tout seigneur tout honneur), le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, M. Daniel Mayer. Par contre, depuis deux ou trois semaines, la

grande presse a publié plusieurs reportages vraiment excellents sur l'empire de Mao Tsé-toung, Tel est celui qu'a donné au *Monde*, et à différents journaux de France et de Belgique, M. Robert Guillain, et nous attachons d'autant plus de prix à son texte que l'auteur ne montra pas toujours une même qualité d'observation et de jugement (1).

I. — Les articles de M. Guillain, ou de 1949 à 1955

M. R. Guillain fut, semble-t-il, le seul journaliste français qui assista à l'entrée des troupes communistes dans Changhaï, le 25 mai 1949. Il séjourna quatre mois en Chine, après quoi il publia une série d'articles à laquelle il donna ce titre : « *La Chine sous le drapeau rouge* ».

Nous l'avons alors critiqué assez sévèrement, ici-même ou dans une brochure intitulée : « *Le Monde, auxiliaire du communisme* ». Nous ne lui reprochions pas d'avoir particulièrement mal vu, mais d'avoir mal compris et mal interprété ce qu'il avait vu, servant ainsi, qu'il l'ait voulu ou non, la cause communiste.

Il n'était en effet nullement besoin d'avoir passé quelques semaines dans le pays sur lequel Mao Tsé-toung venait d'asseoir la domination communiste pour savoir ce qu'il allait en advenir. Et il n'était pas besoin non plus d'avoir des lumières particulières sur Confucius et l'âme chinoise. Le fait communiste est pratiquement indépendant de l'histoire des peuples qui y sont soumis, de même que de leur situation économique, sociale, intellectuelle. Pour comprendre la victoire de Mao Tsé-toung et en prévoir les conséquences, pour voir le communisme en Chine, il eût fallu connaître au moins quelques écrits fondamentaux émanant du Politbureau du P.C. de l'U.R.S.S. et du P.C. chinois sur les problèmes de la Révolution chinoise, savoir un peu d'histoire de l'Internationale communiste, pouvoir reconnaître dans le déroulement des événements en Chine les étapes pour ainsi dire obligatoires d'une révolution communiste, etc. Or, on peut bien dire, sans polémique aucune, que la quasi-totalité de nos journalistes (sans parler de nos hommes politiques) ignorait à peu près tout de ces questions.

Bien qu'il fût un authentique témoin des premières démarches du P.C. chinois après sa victoire, M. Guillain n'était nullement préparé à comprendre ce qu'il voyait, et son reportage de 1949 est vraiment typique de cette incompréhension qui est la conséquence inéluctable de la méconnaissance du fait communiste. Nous hésitions d'autant moins à l'écrire que M. R. Guillain a eu le courage d'écrire, dans son nouveau reportage, à peu près le contraire de ce qu'il avait dit il y a six ans, ce qui est un bel exemple de probité intellectuelle.

Il suffit de rapprocher les deux textes pour mesurer le chemin parcouru par ce journaliste qui semble vouloir mériter — ce à quoi on tenait autrefois — d'être appelé un esprit libre.

Le style, d'abord, est autre. En 1949, c'était celui du panégyrique :

« De grands conducteurs de peuples, Mao Tsé-toung et ses compagnons, s'emparent définitivement de la scène. Nouveaux géants de notre époque, acharnés depuis plus de vingt-cinq ans au bien de la Chine, conduits par un haut idéal;

intelligents et incorruptibles; de taille peut-être à sortir l'énorme Chine de son long malheur; en tout cas seuls à s'attaquer d'un cœur neuf à cette tâche qui a brisé ou corrompu leurs prédécesseurs — seuls en piste. Si nous souhaitons aux Chinois d'échapper au chaos et à la misère, reconnaissons que ces hommes nouveaux sont la chance de la Chine. »

(*Le Monde*, 20-12-1949.)

Quelle différence aujourd'hui. L'angoisse a succédé à l'enthousiasme :

« A l'arrivée, j'étais séduit. Quand je suis ressorti, j'étouffais... »

« Au retour, deux mois après, on court vers la sortie. La Chine colossale a, pour toute communication avec le monde libre, un portillon de gare : c'est vers lui qu'on se hâte avec joie, comme vers le trou de lumière au bout d'une longue galerie, vers le retour à l'air libre. »

« Quel psychologue expliquera le mystère de la liberté qui fait que l'homme entré dans un pays où celle-ci n'existe pas en ressent une atteinte presque physique ? Une subtile et constante anxiété se mêle, peu à peu, à l'air qu'il respire. Un invisible fardeau s'assoit sur ses épaules. »

« A la sortie, l'autre jour, j'aspirais à pleins poumons l'air léger de la liberté. En vérité, je sais, maintenant, qu'il n'a pas le même goût que l'autre... »

(*Le Monde*, 17-1-1956.)

En 1949, M. Guillain écrivait : « *Trois mois ont passé depuis la libération de Changhaï.* » (*Le Monde*, 8-9-1949.) Aujourd'hui, quand il rappelle cet événement, il le nomme toujours *libération*, mais le mot est entre guillemets : « *J'ai assisté aux événements de la « libération » de Changhaï...* » En 1949 la révolution chinoise se trouvait à un certain stade de son déroulement, celui où étaient parvenues en 1917-1918 la Russie, en 1945-1947 l'Europe orientale. Cette évolution parallèle échappait à Robert Guillain qui ne discernait que le « caractère spécifique » des événements. Il écrivait donc, le 23-12-1949 : « *Ce que les communistes apportent au peuple chinois ce n'est pas le communisme mais un régime qui veut être modéré, demeurer en partie capitaliste et bourgeois et qui se baptise lui-même « nouvelle démocratie.* » De 1945 à 1947, il en avait été de même en Europe orientale, mais Robert Guillain ne s'en souvenait plus; il écrivait encore ceci : « *Pas de monopole communiste en principe dans le gouvernement formé le 2 octobre dernier : le Parti communiste y admet encore les modérés à côté de lui.* » Tous les pays satellites sont passés par cette étape, l'U.R.S.S. même; à côté des bolcheviks il y avait, en décembre 1917, des

(1) La première partie du reportage de M. Guillain a paru dans *Le Monde* du 17 au 27 janvier 1956.

socialistes-révolutionnaires de gauche dans le gouvernement; en U.R.S.S. comme en Europe orientale ils disparurent très vite. Comment, en 1949, R. Guillain pouvait-il croire qu'en Chine leur sort serait autre ?

Mao Tsé-toung, à l'en croire, « distribuait la terre à égalité à tous ceux qui la travaillent eux-mêmes. Les gros propriétaires ne seront pas complètement dépouillés; ils auront simplement autant que les autres » (23-12-1949). Le fait est que les communistes se trouvaient, dans l'application de leur réforme agraire, à la première phase. Lénine, lui aussi, distribua jadis des terres aux paysans, et la Hongrie connut à son tour cette illusion toute provisoire. Ici et là l'épisode suivant devait amener du nouveau; pourquoi en aurait-il été autrement en Chine ?

Aujourd'hui R. Guillain ne parle plus du respect de la propriété privée, du caractère modéré du système ou du partage du pouvoir entre plusieurs partis. En 1955, il a compris. Mais, pour les nouveaux visiteurs de la Chine, M. Daniel Mayer par exemple, la farce ne fait que commencer.

En 1949 les aberrations de R. Guillain concernaient surtout le problème capital des rapports entre Moscou et Pékin. Il écrivait alors :

« L'U.R.S.S., champion du marxisme risque de n'en avoir pas le contrôle. Moscou est loin de « tirer les ficelles » en Chine... Les Chinois considèrent que leur révolution est une révolution chinoise, c'est-à-dire menée à bien par des Chinois, sous la direction de chefs chinois, et sans l'aide matérielle de la Russie. Cette conviction est d'autant plus solide qu'elle correspond aux faits. » Quant à la Mandchourie, ajoutait R. Guillain, elle « paraît bien rester chinoise » (28-12-1949).

Six ans plus tard il a compris certaines choses : « Cette découverte de l'ampleur de l'aide russe à la Chine est, pour moi, l'expérience décisive du voyage en Mandchourie... L'appel de Pékin à l'aide de Moscou donne aux Russes une puissante influence sur les affaires de la Chine. La Chine est, à proprement parler, vissée à la Russie... Dans cette situation, comment penser que Mao Tsé-toung ou Liu Chao Chi puissent jouer les Tito?... L'infrastructure est occupée par les Russes. La pièce est prise. Et pas seulement dans les usines. La place est prise dans les têtes... » Sur la Mandchourie également, R. Guillain a changé d'avis puisqu'il écrit, en 1955 : « On peut dire d'elle en premier lieu qu'elle n'a jamais été aussi russe. » Et les spécialistes russes sont là : « Les Russes en Chine, combien sont-ils ? On ne le dit jamais. Réponse laconique d'un officiel à Pékin : « Des milliers ». Peut-être faut-il dire : Des dizaines de milliers. »

Cela se passe de commentaires. Nous ne reprochons pas à R. Guillain de n'avoir pas vu en 1949 de spécialistes et de machines russes en Chine (sans doute n'étaient-ils pas arrivés, faute de temps), mais d'avoir tiré de ses constatations du moment des conclusions d'un caractère définitif. Aujourd'hui ces conclusions s'imposent.

En 1949 Guillain concluait un peu hâtivement :

II. — L'« enquête » de M. Daniel Mayer

Dans le premier de ses articles, R. Guillain écrivait : « Méfions-nous donc des conclusions trop vite formulées après une observation superficielle, comme celle de plus d'un amateur parmi ceux qui ont fait récemment leur petit tour de quinze jours en Chine — ce voyage à la mode. » M. Daniel Mayer a exactement passé quinze jours en Chine communiste à la tête d'une délégation de parlementaires français. Mais, à la différence des autres membres de la délégation, par exem-

« Mao Tsé-toung a réussi la tâche difficile de « siniser le marxisme » (Le Monde, 23-12-1949). Aujourd'hui sa conclusion est diamétralement opposée : ce n'est pas le marxisme qui s'est sinisé, c'est la Chine qui s'est soviétisée. Le style soviétique de vie est partout : dans l'habillement « tenue classique du commissaire politique »; dans la propagande, la répétition, les quantités massives, la forme même des magazines est soviétique; le Bureau du tourisme s'appelle à la russe « Intourist » et emploie les mêmes méthodes; comme en Russie soviétique, ce sont des « volontaires » que l'on déporte dans les régions désertiques; le sens de l'humour a disparu, comme chez les communistes russes; les jolies filles également, comme chez les Soviétiques. En 1949 Guillain n'avait à la bouche ou à la plume que marxisme et termes marxistes pour parler de la Chine communiste; il n'use aujourd'hui que d'un seul de ces mots, mais à juste titre : *aliénation*, cette aliénation dont nous rebattent les oreilles les « philosophes et sociologues marxistes » comme Henri Lefèvre. Cette fameuse aliénation, c'est dans les pays communistes qu'on la trouve dans sa forme parfaite et R. Guillain écrit : « On pourrait parler au sens propre d'une « aliénation mentale », c'est-à-dire d'une renonciation au mental. On est même tenté d'employer ici le mot « aliénation » dans son sens marxiste. L'homme se voit frustré de ce petit produit spirituel, de ce surplus, la pensée » (Le Monde, 24-1-1956.)

Ici l'on touche le fond du problème. Le plus grand crime du communisme n'est pas de dégrader les conditions de vie matérielles et morales d'un peuple par la confiscation, l'arrestation, la déportation, la suppression des partis politiques, etc., c'est de s'acharner sur l'homme lui-même, de le réduire à l'état de robot, de le priver de sa moindre parcelle d'âme libre, de le collectiviser au même titre que le bétail ou les machines. L'aberration mentale de la gauche commença le jour où elle renonça à écrire avec une majuscule l'Homme pour parler désormais de l'Histoire. Depuis lors, au nom de l'« Histoire » elle est toujours sur le point d'oublier ce qui arrive à l'Homme dans le système communiste.

Conduit en Mandchourie pour y admirer les usines construites par les Soviétiques, R. Guillain s'intéresse à l'homme : « J'avoue que les millions de tonnes administrées à haute dose m'ont laissé généralement froid et parfois agacé. Les zéros m'intéressent moins que les visages. » A la recherche de l'homme, il fait une constatation surprenante : une variété autrefois très répandue dans ce pays, le Chinois intelligent, a disparu; il est devenu balourd et obtus et la vie qu'on lui impose est la vie dans la fourmilière; la description de R. Guillain rappelle parfois les romans de George Orwell : « Tout le monde, dans le quartier, est la police de tout le monde : voilà la clef du système. Et c'est ici que commence l'emprise de la fourmilière sur la fourmi. Aucun « comité d'ilot » dans les régimes totalitaires d'hier, dans les fascismes de Berlin, de Rome ou de Tokio n'a jamais fonctionné avec l'efficacité de celui-ci » (Le Monde, 25-1-1956).

ple Maurice Faure, qui n'ont pas écrit d'articles pour formuler leur opinion sur la Chine communiste, M. Daniel Mayer l'a exprimée (2).

(2) La série d'articles écrite par M. Daniel Mayer, Président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée ancienne et réélu au même poste dans la nouvelle Assemblée, a été diffusée largement par L'Ardennais (Charleville), Paris-Normandie (Rouen), La Tribune de Saint-Etienne, Libération Champagne (Troyes), Petit-Matin (Tunis), La Liberté de l'Est (Epinal).

Dans un autre de ses articles, R. Guillain a décrit avec précision les procédés employés en Chine pour former l'opinion du touriste politique : « *Rarissimes sont les gens de mon espèce qui viennent en isolés, qui fuient les visites en groupe et payent leur voyage de A jusqu'à Z... L'immense majorité des délégués et visiteurs reviennent en n'ayant vu que le décor. Ou, si l'on préfère, ils ont vu la façade de la construction certainement très impressionnante, mais n'ont à peu près rien aperçu ni des méthodes de la construction, ni surtout ce qui se passe par derrière les murs. On peut passer en Chine sans rien voir de cela — voilà le fait majeur... Visites arrangées, interviews préfabriquées... Jamais rien n'est improvisé... Je voudrais rencontrer un capitaliste changhaïen, oiseau en voie d'extinction? Il est trié sur le volet, et c'est le même, je l'apprendrai plus tard, que vingt visiteurs sont allés voir avant moi...* »

Toute cette description de R. Guillain s'applique mot pour mot au voyage de M. Daniel Mayer; c'est ce qui ressort de son « enquête », avec cette circonstance aggravante pour lui qu'il ne s'est pas aperçu qu'on le dupait.

On lui a donné des chiffres officiels sur la production du charbon, de l'acier, selon la formule communiste classique : *avant et après le Plan quinquennal* (encore pouvait-il obtenir ces chiffres à Paris) et M. D. Mayer les reproduit pour prouver l'« essor de l'industrie ». Puis, selon l'itinéraire décrit par R. Guillain, on a amené le président de la Commission des Affaires étrangères en Mandchourie; bien sûr il a vu ce qu'on a voulu qu'il vît et rien d'autre; il n'a rien vu, par exemple, de la présence soviétique. On l'a amené dans une famille paysanne, il a (bien entendu par l'intermédiaire de l'interprète officiel) parlé aux membres de la famille, d'où cette conclusion valable pour toute la paysannerie chinoise: « *Il paraît incontestable qu'une grande espérance et déjà une grande amélioration de leur sort a atteint les paysans chinois.* » Ensuite il a vu un capitaliste, qui s'est déclaré très content de la suppression de sa classe, et M. Daniel Mayer intitule son article « *AUTO-suppression d'une classe* ».

Il va sans dire que M. Daniel Mayer n'a rien compris à la Chine communiste et — fait plus grave — il se comporte comme s'il avait tout parfaitement compris. Il écrit dans son premier article : « *Les slogans n'envahissent pas la vie quotidienne du Chinois* », alors que le pauvre Chinois n'a plus le moindre abri contre la propagande systématique et déchaînée qui déferle sur le pays. Il écrit dans ce même premier article : « *...Tous les autres, surtout les communistes des premières heures, ont toujours utilisé devant nous un langage extrêmement modéré* », sans se rendre compte que ce même langage modéré est exclusivement réservé à l'usage externe, c'est-à-dire à l'accueil des délégués des pays bourgeois, qui doivent n'être pas effrayés mais gagnés à l'idée de reconnaissance diplomatique de la Chine communiste et de reprise des échanges commerciaux. Avec M. Daniel Mayer, ce but a été atteint.

D'une façon générale M. Daniel Mayer est en retard de six ans sur les autres « enquêteurs » en Chine rouge : il ressasse les mêmes banalités que chacun répandait en 1949, y compris R. Guillain, mais qui ont été radicalement réfutées depuis lors : Au Parlement existent d'autres partis que le P.C.; la collectivisation agraire s'est faite librement; « *les dirigeants communistes chinois utilisent davantage la persuasion que la violence proprement dite* » (à ce propos il serait utile pour M. D. Mayer de lire les rapports des ministres chinois de la Justice et de la Police, de même

que le rapport du procureur général devant le Parlement en juillet 1955; il y trouvera le meilleur démenti); enfin le suprême argument de notre époque : « *la Chine n'est pas un satellite de l'U.R.S.S.* ».

Voilà donc le mot de la fin de son « reportage »; pour mesurer la pauvreté consternante de son argumentation, laissons à M. Daniel Mayer la parole :

« *Si l'on me demande quelles relations ils entretiennent avec les dirigeants de l'Union soviétique, je pourrai donner deux sortes de réponse :*

« *A l'aérodrome de Pékin, par où arrivent les voyageurs venant de Russie, de gigantesques portraits de Lénine et de Staline semblent répondre de l'excellence de ces relations. Mais il me faut aussi noter qu'à Shum-Chen, d'où l'on vient de Hong-Kong, aucun portrait d'aucun dirigeant russe ne barre le regard. Et, sauf en Mandchourie, où la reconnaissance est grande à l'égard de ceux qui ont aidé à la défaite japonaise, et sauf aussi les tenants de l'ancien régime récemment convertis qui ont à se faire pardonner beaucoup de choses, nul n'encense les dirigeants soviétiques. L'impression qui se dégage est que l'action des nations occidentales, et notamment celle de la France, ne serait pas négligeable si l'on voulait, non point certes opposer l'un à l'autre, mais dissocier les deux Etats. La Chine est, certes, solidaire de l'Union soviétique; elle n'entend cependant pas lui subordonner son indépendance. Elle n'est pas satellite, entend converser d'égal à égal. Le comprendrons-nous à temps? L'y aiderons-nous? »*

On ne sait ce qu'il convient d'admirer le plus, de cette phrase par laquelle M. Daniel Mayer nous révèle qu'il a vu à l'aérodrome de Pékin les portraits de Lénine et de Staline, mais non à Shum-Chen, ou de cette autre dans laquelle il est question de dissocier, mais non d'opposer, les deux puissances communistes. Malheureusement nous ne trouverons pas dans le paragraphe suivant, qui est le dernier, l'exposé de la méthode permettant de dissocier sans opposer; M. Daniel Mayer nous parle de la Sibérie et de Michel Strogoff.

Chaque ligne révèle, non le visage véritable de la Chine communiste, mais l'ignorance de M. Daniel Mayer. Conduit à l'Institut des Minorités Nationales à Pékin, il s'exalte et observe gravement : « *...On ne trouve guère qu'au Brésil, avec l'Institut de protection des Indiens, un organisme de même nature.* » Mais non, Monsieur le Président, ce n'est pas au Brésil, c'est en U.R.S.S. que les communistes chinois sont allés chercher ce modèle du fédéralisme folklorique et linguistique, non pour épanouir les individualités nationales des minorités, mais pour mieux et plus facilement mettre la main sur elles.

A deux reprises, M. Daniel Mayer parle de Liou Chao-chi, « théoricien » et « doctrinaire » du P.C. chinois. Si M. Daniel Mayer avait pris soin de jeter un coup d'œil sur les brochures de Liou Chao-chi, il aurait pu facilement se rendre compte que celui-ci n'est ni doctrinaire ni théoricien, mais qu'il rabâche en chinois les formules et lieux communs du stalinisme russe, notamment quand il écrit au sujet de la social-démocratie dont fait partie M. Daniel Mayer : « *Les partis sociaux-démocrates des divers pays sombrèrent dans le bourbier d'un véritable opportunisme, non seulement en théorie, mais dans les applications politiques (telle que la théorie de la collaboration du travail et du capital, la théorie du passage pacifique du capitalisme au socialisme, etc.); ils appliquèrent également ce véritable opportunisme aux problèmes de l'organisation du parti.* »

Toujours favorables au régime communiste, les conclusions auxquelles parvient M. D. Mayer sont d'une logique plus que grossière : « *Visiblement, les gens qui montent dans les trains ou qui en redescendent sont libres, totalement libres.* » Voilà bien de la perspicacité. « *Nous avons emmené avec nous deux journaux de Hong-Kong. Personne ne nous interdit ces journaux. Ils traînent sur la banquette, tout le monde peut les lire et, cependant, personne n'y jette le moindre coup d'œil. Ce n'est pas là l'une des plus grandes contradictions...* » Il ne s'agit pas, en vérité, de contradiction, mais d'un parfait fonctionnement du système totalitaire : Les hommes les plus innocents savent à quoi ils s'exposent s'ils prennent

ces journaux. M. Daniel Mayer est seul à confondre peur du gendarme et libéralisme.

**

La lecture simultanée des reportages de M. D. Mayer et de R. Guillain aboutit à cette simple conclusion qu'ils n'ont pas vu des aspects différents d'un vaste et complexe problème, mais que l'un, M. D. Mayer, n'y a rien compris et que l'autre, avec un retard de six ans, est revenu sur ses erreurs. Mais l'homme qui n'a rien compris compte beaucoup plus dans la vie politique française; en M. Daniel Mayer les communistes chinois, après deux semaines de séductions, ont trouvé l'avocat bénévole et spontané de leur cause et de leur propagande.

Actualités d'Est en Ouest

ALLEMAGNE DE L'EST.

Le 15 janvier 1956, un bref communiqué gouvernemental convoquait la Chambre populaire de la République démocratique allemande pour sa dixième session qui devait se tenir à Berlin-Est le 18 janvier. A l'ordre du jour figuraient :

1° Ratification du traité d'amitié sino-est-allemand, conclu le 25 décembre 1955 à Pékin ;

2° Compte rendu de la visite de la délégation du Soviet suprême de l'U.R.S.S., conduite par Potolitchev ;

3° « Présentation de quelques projets de loi ».

Le 15 janvier 1956, également, — 37^m anniversaire de l'assassinat de Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg — défilèrent dans toutes les villes de la République démocratique allemande (RDA) des unités de la Police populaire encasernée (KVP = Kasernierte Volkspolizei) et surtout des milices ouvrières armées (Arbeiterbataillon, cf. « Est et Ouest », n° 144) portant d'immenses pancartes, toujours les mêmes : « Nous exigeons une armée nationale pour défendre notre patrie »...

Le 18 janvier, devant la Chambre populaire, après ratification et compte rendu, la parole fut donnée au vice-président du conseil des ministres et ministre de l'Intérieur Willi Stoph, vêtu de son plus bel uniforme de général de la KVP. « Pour assurer la paix », il présenta et fit adopter à l'unanimité la loi créant l'armée populaire nationale (Nationale Volksarmee, NVA) et le Ministère de Défense nationale.

Dans son rapport, Stoph déclara :

« *La création de l'armée populaire nationale ne signifie pas l'introduction du service militaire. Notre armée n'est pas créée sur la base de la conscription et il n'y a pas actuellement nécessité de l'introduire.*

« *Notre intention est de créer une armée numériquement limitée mais équipée selon les der-*

nières conquêtes de la technique et instruite par la science militaire la plus avancée.

« *Notre armée poursuivra les traditions militaires nationales de notre patrie : les uniformes le témoignent. Contrairement aux unités mercenaires ouest-allemandes vêtues de l'uniforme américain, notre armée populaire nationale portera les uniformes allemands qui correspondent aux traditions nationales de notre peuple. Il existe dans l'histoire militaire de notre peuple d'importantes traditions progressistes qui trouveront également leur expression dans l'uniforme (allusion aux uniformes prussiens des guerres 1813-1815). L'impérialisme allemand et le fascisme abandonnèrent l'uniforme en tant que symbole de l'honneur patriotique et militaire. Ainsi l'uniforme matérialisa l'oppression, l'absence de liberté, bref : le militarisme et ses horreurs. Dans la RDA et dans un esprit vraiment patriotique l'uniforme allemand est maintenu en tant qu'expression de notre disposition décidée de défendre les conquêtes démocratiques. L'équipement de notre armée populaire nationale avec des uniformes qui en couleur, coupe et port correspondent à la tradition nationale du peuple allemand manifeste le progrès social de notre Etat et souligne le fait que surgit une nouvelle armée du peuple allemand et de sa classe ouvrière — armée libre de toute visée agressive.* »

Le lendemain de nombreuses manifestations eurent lieu dans les bureaux et usines de la RDA pour « fêter » la « naissance » de la nouvelle armée allemande... La presse publia d'innombrables appels de *non membres* du Parti, appels véritablement écœurants de platitude : le libéral (le député libéral Kurt Wuensch) prouvant que la nouvelle armée populaire nationale « protège les intérêts des classes moyennes », le chrétien (le député CDU Hermann Kalb) proclamant qu'elle « est une véritable entreprise chrétienne » (ein echtes christliches Anliegen)..., etc.

L'écrivain anti-fasciste Ludwig Renn, dans une conférence de presse internationale déclara à Berlin-Est, le 21 janvier, que la nouvelle armée populaire nationale était indispensable pour défendre la RDA contre l'imminente invasion par les mercenaires nazis de Bonn !...